

**III Seminário, I Internacional
dos Impactos da Menstruação,
Climatério e Andropausa
na Vida das Pessoas,
nas Organizações e Sociedade**

**LIVRO DE
RESUMOS**

Informação editorial

Título

III Seminário, I Internacional dos Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na Vida das Pessoas, nas Organizações e Sociedade

Coordenadores

Fernanda Gomes da Costa Marques, Instituto Politécnico de Setúbal.

Ana Filipa Poeira, Instituto Politécnico de Setúbal.

Zélia Candeias, Instituto Politécnico de Setúbal.

Anabela Fanqueira, Professora Adjunta Convidada, ESCE|IPS e Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Data

maio de 2026

Editor

Instituto Politécnico de Setúbal.

ISBN

978-989-54837-9-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20401356>

Como referenciar pela American Psychological Association, 7th edition (APA 7ªed.)

Marques, F. G., Poeira, A. F., Candeias, Z., & Fanqueira, A. (2026). Livro de Resumos do III Seminário, I Internacional dos Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na Vida das Pessoas, nas Organizações e Sociedade. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20401356>

COMISSÃO CIENTÍFICA

Ana Filipa Poeira, Professora Adjunta, ESS|IPS

Anabela Franqueira, Professora Adjunta Convidada, ESCE|IPS e Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Fernanda Gomes da Costa Marques, Professora Adjunta, ESS|IPS (coordenadora)

Lúcia Penna, Professora Associada, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Lucília Santos, Psicóloga, SEIES

Zélia Candeias, Professora Adjunta Convidada, ESS|IPS

COMISSÃO ORGANIZADORA

Ana Filipa Poeira, Professora Adjunta, ESS|IPS

Ana Paiva, Gestão e Empreendedorismo, SEIES

Anabela Franqueira, Professora Adjunta Convidada, ESCE|IPS e Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Fernanda Gomes da Costa Marques, Professora Adjunta, ESS|IPS (coordenadora)

Zélia Candeias, Professora Adjunta Convidada, ESS|IPS

PARCERIAS INSTITUCIONAIS DO EVENTO

O conteúdo dos artigos é única e exclusivamente da responsabilidade dos seus autores.

Índice

Introdução	5
Oradores Principais	6
INTERVENÇÃO DE ABERTURA.....	9
Menarca, semenarca e climatério: compreendendo os Ciclos da Vida	
Ana Quintino, Teresa Barroso	11
Impacto da endometriose na vida familiar, nas organizações e Sociedade	
Daniela Pereira, Daniel Silva.....	21
Corpo e autoimagem da mulher no climatério	
Lúcia Penna, Caio Silveira Penna, Liana Viana Ribeiro, Luciane Marques de Araújo, Clara Silveira Penna, Claudia Rosane Guedes, Joana Iabrudi Carinhonha, Thainá Correa Barreto	25
Práticas integrativas e complementares (pics) no climatério	
Carla Luzia França Araújo, Vanessa Damasceno Bastos, Célia Pereira Caldas	30
A Saúde das Mulheres em Portugal: Desafios, Desigualdades e Perspetivas	
Lucília Ferro Santos	35
Comunicação Oral	40
IMPACTO DO PÓS-PARTO EM MULHERES ENTRE OS 35 E 50 ANOS DE IDADE: Cuidados de Enfermagem e a incidência da Depressão	
Fernanda Gomes da Costa Marques, Maria Alegria Santos, Alícia Amaro Emídio, Beatriz Lopes Capítulo, Helena Lóia dos Santos, Sara Isabel Loureiro da Silva.....	41
NOTA DA RELATORA	61
Conclusão.....	66

Introdução

É com grande satisfação que se apresenta o Livro de Resumos do III Seminário, I Internacional dos Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na Vida das Pessoas, nas Organizações e Sociedade, uma iniciativa que se tem vindo a afirmar como espaço privilegiado de reflexão, partilha e produção de conhecimento em torno de temáticas centrais à saúde das pessoas e ao seu impacto nos contextos sociais e organizacionais.

Na sua terceira edição nacional e primeira internacional, este evento consolida um percurso de crescimento e afirmação científica, reunindo profissionais, investigadores, docentes e estudantes de diferentes áreas disciplinares, nacionais e internacionais, promovendo um diálogo interdisciplinar sobre fenómenos frequentemente invisibilizados, mas com profundas implicações na qualidade de vida e no funcionamento das organizações.

Pela primeira vez, é apresentada esta publicação em formato de Livro de Resumos, procurando sistematizar e dar visibilidade aos contributos partilhados no âmbito do seminário. Esta iniciativa assume particular relevância no contexto da comemoração dos 45 anos do Instituto Politécnico de Setúbal, reforçando o compromisso institucional com a promoção do conhecimento, da investigação e da sua disseminação junto da comunidade científica e da sociedade.

Os resumos aqui reunidos refletem a diversidade de abordagens e perspetivas apresentadas ao longo do evento, abrangendo diferentes dimensões - clínicas, psicológicas, sociais e organizacionais - e evidenciando a complexidade dos fenómenos em análise.

Embora esta publicação não reúna a totalidade das comunicações apresentadas, constitui um testemunho significativo do trabalho desenvolvido, respeitando simultaneamente a natureza voluntária da submissão dos contributos.

Espera-se que este Livro de Resumos possa constituir um recurso útil para a reflexão, a sensibilização e aprofundamento do conhecimento nestas áreas.

A organização deste evento contou ainda com o contributo de diversas parcerias institucionais, cujo apoio foi fundamental para a sua concretização. Destaca-se, neste âmbito, a colaboração com a SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, no contexto do programa Março Mulher, cuja ação contínua na promoção da igualdade e da cidadania ativa se revela alinhada com os princípios e objetivos deste seminário.

Ana Poeira

Anabela Franqueira

Fernanda Gomes da Costa Marques

Zélia Candeias

Oradores Principais

Anabela A. Franqueira

Professora Adjunta Convidada na ESCE-IPS e técnica superior na Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. É licenciada e mestre em Sociologia pela Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra. Foi doutoranda em Psicologia dos Recursos Humanos, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Sevilha. Detém o grau de Especialista na área de Gestão e Administração, atribuído pelo IPS. Foi investigadora do Núcleo de Estudos das Migrações, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e integra atualmente o Centro de Investigação em Ciências Empresariais do IPS, tendo focado a sua investigação nas áreas da gestão dos recursos humanos, administração pública, migrações, pobreza e redes sociais. É autora de várias publicações nacionais e internacionais. Tem colaborado em atividades e projetos de investigação no âmbito do desenho do Diagnóstico Social para a Administração Local.

<https://www.cienciavita.pt/BF16-A760-6C02~>

anabela.franqueira@esce.ips.pt

Ana Rita Quintino

Licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal desde 2021, iniciei a minha carreira na área dos Cuidados Paliativos, área pela qual tenho extremo interesse e gosto. Posteriormente, iniciei funções no Serviço de Urgência Geral na Unidade Local de Saúde Arrábida, onde permaneço há 3 anos e onde aprendi a ter gosto pela área do doente crítico. arrquintino27@gmail.com

Teresa Barroso

Nasci em abril de 1985, no Montijo, e desde sempre tive um forte sentido de empatia e dedicação ao próximo. Essa vocação levou-me a seguir um percurso académico e profissional focado no cuidado e apoio às pessoas. Em 2010, licenciiei-me em Serviço Social, aprofundando os meus conhecimentos na área da intervenção social e comunitária. No entanto, o desejo de estar mais próxima do cuidado direto levou-me a ingressar na área da saúde. Em 2021, conclui a minha formação em Enfermagem na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, tornando-me enfermeira. Atualmente, trabalho no Serviço de Urgência Básica da ULS Arco Ribeirinho, onde presto cuidados a pessoas em situações de maior e menor gravidade, exigindo rapidez, rigor e empatia na prestação de cuidados. Além disso, exerço funções numa Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração, onde acompanho doentes que necessitam de cuidados prolongados, ajudando na sua recuperação e garantindo a alguma qualidade de vida. A minha experiência em Serviço Social e Enfermagem permite-me olhar para as pessoas, minhas clientes, de forma holística, não tratando apenas as suas condições físicas, mas também compreendendo as suas necessidades emocionais e sociais. Acredito que a humanização dos cuidados de saúde faz toda a diferença nas suas vidas e nas das suas famílias. Com um forte compromisso com a aprendizagem contínua, no futuro pretendo aprofundar conhecimentos na área do doente crítico, adquirindo mais competências para lidar com casos de elevada complexidade e exigência clínica. Quero continuar a evoluir profissionalmente e contribuir para uma melhor prestação de cuidados na área da emergência e cuidados intensivos. Para além da minha vida profissional, dou muito valor ao tempo passado com a família procurando sempre um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Sou apaixonada pelo que faço e acredito que a empatia e o compromisso são essenciais para prestar os melhores cuidados a quem mais precisa teresa.f.barroso@gmail.com

Daniela Pereira

Licenciada em Medicina Nuclear desde 2005 e Mestre em Medicina desde 2011. Ingressei no Internato de Formação Específica de Ginecologia e Obstetrícia na ULSAR em 2013 e sou médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia desde 2020 na mesma instituição. É Assistente Convidada da ESS-IPS desde 2017. É membro da Comissão de Ética da ULSAR desde 2022. É membro da Comissão Transfusional da ULSAR desde 2022. Incorpora a equipa de formadores da Organon desde 2022. danipern@gmail.com

Daniel Oliveira Rodrigues Guerreiro da Silva

Nasceu na cidade de Lisboa no ano de 1986. Estudou Ciências Farmacêuticas no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, terminou o mestrado integrado em 2009, Mestre em Análises Clínicas pelo mesmo Instituto, terminando os estudos em 2012. Ingressou em 2013 na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, terminou o mestrado integrado em Medicina no ano de 2019. Iniciou a sua atividade profissional médica como Interno de Formação Geral no ano de 2020, no Centro Hospitalar de Setúbal. Em 2021 Ingressou no Internato de Formação Específica de Ginecologia e Obstetrícia no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, atualmente encontra-se no quinto ano do internato médico. Pai de dois filhos de 2 anos e 1 mês de idade, fontes de inspiração neste Trajeto desafiante. dorgsilva@gmail.com

Lúcia Helena García Penna

Tem Graduação em Enfermagem (1984) e Habilitação em Enfermagem Obstétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1985), Especialização em Metodologia do Ensino Superior (Faculdade de Educação da UERJ - 1985), Especialização em Saúde da Mulher e Obstetrícia Social (UERJ - 1992), Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO (1997) e é Doutora em Saúde da Criança e da Mulher pelo Instituto Fernandes Figueiras da Fundação Oswaldo Cruz IFF/FIOCRUZ (2005). Atualmente é Professora Associada do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - PPGENFUERJ. Tem experiência na área de Enfermagem, com ênfase na Saúde da Mulher - Enfermagem Obstétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde da mulher, enfermagem obstétrica, saúde reprodutiva, cuidado de enfermagem, violências, género, sexualidades, vulnerabilidades, sexismo, consulta de enfermagem pré-natal. Líder do Grupo de Pesquisa: Género, Violências e Práticas em Saúde e Enfermagem. É Professora Coordenadora da subárea da saúde da mulher do curso de graduação em enfermagem da UERJ, Coordenadora da disciplina de Género, Violências e Saúde do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (Mestrado e Doutorado). Coordenou o Núcleo de Extensão da Faculdade de Enfermagem (2012-2014); Coordenadora Adjunta do Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado (2013 a 2016); Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado (2016 a 2022). Orientou dezenas de dissertações de mestrado e teses de doutoramento (6). Participou em vários júris de doutoramento, mestrado e atribuição do título de especialista, bem como, júris de concursos para professores/as adjuntos/as e professores/as coordenadores/as. É investigadora líder do Grupo de Pesquisa do CNPq Saúde As áreas de interesse académico e de investigação são: saúde e género; saúde das mulheres, violências, sexualidades, saúde sexual e saúde reprodutiva; enfermagem obstétrica, educação, sexismo, vulnerabilidades, enfermagem ginecológica e enfermagem gerontológica. Participa em vários projetos de extensão à comunidade dos quais se destaca: Construindo ações educativas dialógicas em busca da cidadania de adolescentes abrigados e Enfermagem Obstétrica no atendimento pré-natal: consultas individuais e coletivas. É coautora de vários capítulos de livros, bem como, de vários artigos científicos em revistas indexadas. Tem apresentado conferências e comunicações em dezenas de eventos científicos de âmbito nacional e internacional. <http://orcid.org/0000-0001-9227-628X>. luciapenna@terra.com.br

Carla Luzia França Araújo

Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986), Especialista em Terapia Floral (2009), Especialista em Enfermagem Obstétrica (2017), Mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1998) e Doutorado em Saúde Coletiva (2003) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase na área de Saúde da Mulher, Obstetrícia, PICS e IST/HIV/Aids. Foi Diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ no período de 2018 a 2022. Docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária da Saúde FM-UFRJ. Atualmente é Coordenadora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Complexo Hospitalar da UFRJ.

araujo.ufrj@gmail.com

Lucília Ferro Santos

Sócia efetiva da cooperativa social SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social (desde 2007), com funções nos órgãos sociais da cooperativa (desde 2009). Assume há 17 anos a função de psicóloga do Centro de Cidadania Activa - Centro Comunitário, acumulando atualmente responsabilidades ao nível da coordenação geral desta resposta social. Realiza acompanhamento pessoal e personalizado de pessoas em situação difícil, apoio técnico à procura de emprego, suporte à construção de projetos de iniciativa cidadã, gestão dos/as voluntários/as e de grupos de voluntariado. É ainda responsável por atividades de animação e intervenção comunitária nas áreas do desenvolvimento sustentável, interculturalidade e igualdade entre mulheres e homens. Coordena o programa Março Mulher, que acontece desde 1994 e é organizado pela SEIES e pela Câmara Municipal de Setúbal. Este programa integra atividades de informação, sensibilização, reflexão e cidadania ativa sobre Igualdade, sendo construído a partir da participação voluntária e do trabalho em parceria entre pessoas, grupos e organizações.

luciliaferrosantos@cooperativaseies.org

www.cooperativaseies.org

INTERVENÇÃO DE ABERTURA*

Anabela Franqueira, em representação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG)

A todas as pessoas presentes,

É com enorme prazer e sentido de responsabilidade que participo neste III Seminário, I Internacional dos Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na Vida das Pessoas, nas Organizações e Sociedade, em representação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entidade cuja missão se centra na promoção da cidadania, da igualdade entre mulheres e homens e na prevenção e combate a todas as formas de discriminação e violência de género. Participo igualmente enquanto moderadora e relatora deste encontro científico, condição que reforça o meu comprometimento pessoal e institucional com os temas em debate ao longo deste dia.

A estes papéis acresce ainda uma dimensão de pertença institucional que não posso deixar de referir: sou docente convidada na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal há dezasseis anos. Esta ligação continuada confere, à minha presença, neste seminário, um significado que transcende o representacional e o científico, fazendo com que o prazer desta participação seja genuinamente duplo: represento aqui a CIG, mas celebro igualmente, enquanto docente, a consolidação de uma instituição que me acolhe há mais de uma década e meia e que hoje se afirma, de forma inequívoca, como espaço de referência na produção de conhecimento comprometido com a igualdade e a dignidade humana.

Permitam-me dirigir uma saudação institucional ao Instituto Politécnico de Setúbal, às suas Escolas Superiores e às entidades parceiras, com uma menção especial à Professora Fernanda Gomes da Costa Marques, coordenadora científica deste seminário, cuja determinação e rigor têm sido decisivos para consolidar este espaço de reflexão na sua terceira edição nacional e primeira edição internacional.

A realização deste seminário assume particular relevância num contexto em que as questões relacionadas com a saúde menstrual, o climatério, a menopausa, a andropausa e os impactos biopsicossociais associados aos ciclos de vida continuam, muitas vezes, remetidas para esferas de invisibilidade, de silêncio ou de estigmatização social. Durante décadas, estas matérias foram secundarizadas no debate público, nas políticas organizacionais, nos sistemas de saúde e, inclusivamente, em alguns domínios da produção científica.

Contudo, sabemos hoje que estas dimensões têm impactos profundos na saúde física e mental das pessoas, na sua participação social, na vida familiar, nos percursos educativos e profissionais, bem como nas dinâmicas organizacionais e laborais. A menstruação, a menopausa ou a andropausa não podem continuar a ser tratadas como assuntos exclusivamente privados ou individuais, porque os seus efeitos atravessam estruturas sociais, económicas, culturais e institucionais.

Neste âmbito, importa destacar que a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, Portugal + Igual, 2018-2030 (ENIND), integrou medidas específicas relacionadas com a saúde menstrual, com a previsão de um estudo sobre o impacto da menstruação na qualidade de vida das pessoas e famílias, abrangendo dimensões como a pobreza menstrual, a literacia em saúde, a endometriose e os efeitos sociais e laborais

associados. Os resultados deste estudo deverão informar políticas públicas mais integradas, nomeadamente no acesso a produtos de higiene menstrual e anticoncetivos, numa lógica de direitos humanos, saúde e igualdade.

Esta evolução traduz também uma mudança paradigmática importante: o reconhecimento de que as políticas públicas de igualdade de género não podem dissociar-se das dimensões corporais, biológicas, sociais e culturais que estruturam a experiência das pessoas ao longo do ciclo de vida. Falar de menstruação, menopausa ou andropausa é também falar de igualdade no acesso à saúde, de condições de trabalho dignas, de inclusão organizacional, de combate ao estigma e de justiça social.

Por essa razão, iniciativas como este seminário desempenham um papel absolutamente fundamental. Não apenas porque promovem a disseminação de conhecimento científico atualizado, mas também porque contribuem para romper com décadas de invisibilidade pública, promover literacia, desconstruir preconceitos e aproximar a academia, as organizações, as políticas públicas e a sociedade civil.

O programa apresentado evidencia precisamente essa riqueza temática e metodológica, reunindo contributos das áreas da saúde, das ciências sociais, da educação, das organizações e das práticas integrativas, numa abordagem abrangente e humanizada das diferentes experiências associadas aos ciclos de vida.

Encerro esta intervenção reafirmando, em nome da CIG, o compromisso institucional com a promoção de espaços como este, onde o conhecimento científico, a igualdade e a dignidade humana se encontram. Votos de um seminário fértil em debate, descoberta e construção coletiva.

Muito obrigada.

***Nota editorial:** O presente texto corresponde à intervenção realizada na sessão de abertura do seminário, no dia 7 de março de 2025, tendo sido posteriormente revisto para publicação, com adaptação ao registo escrito e harmonização de alguns aspetos de coerência textual e editorial do volume.

Menarca, semenarca e climatério: compreendendo os Ciclos da Vida

Ana Quintino, Teresa Barroso

Resumo

Este artigo de revisão aborda três fases importantes do ciclo de vida humano: a menarca, a semenarca e o climatério, marcadas por alterações fisiológicas, psicológicas e sociais significativas. A menarca e a semenarca representam o início da maturidade sexual em mulheres e homens, respectivamente, enquanto o climatério, que inclui a menopausa e a andropausa, assinala a transição para a senescência reprodutiva. A compreensão destas fases é essencial para a promoção da saúde e do bem-estar ao longo da vida. Destaca-se o papel dos profissionais de saúde, especialmente dos enfermeiros, na promoção da literacia em saúde, no apoio emocional e na educação para a adaptação às mudanças vivenciadas. A intervenção educativa revela-se fundamental para desmistificar tabus, reforçar a autonomia e melhorar a qualidade de vida.

Palavras-Chave: Menarca, Semenarca, Menopausa, Andropausa, Impactos Sociais

Abstract

This review article addresses three key stages of the human life cycle: menarche, semenarche, and the climacteric, all marked by significant physiological, psychological, and social changes. Menarche and semenarche represent the onset of sexual maturity in females and males, respectively, while the climacteric — encompassing menopause and andropause — signifies the transition into reproductive senescence. Understanding these phases is essential for promoting health and well-being throughout life. The role of healthcare professionals, particularly nurses, is emphasised in promoting health literacy, providing emotional support, and educating individuals to help them adapt to these changes. Educational interventions are crucial in demystifying taboos, strengthening autonomy, and improving quality of life.

Keywords: Menarche, Semenarche, Menopause, Andropause and Social Impacts

Introdução

A menarca, altura em que ocorre a primeira menstruação, continua a ser vista como um marco importante na vida das mulheres, uma vez que simboliza a passagem da infância para a adolescência e o início da idade fértil da mulher. Ocorre em média entre os 10 e os 14 anos de idade e caracteriza-se por diversas mudanças físicas, psíquicas e sociais (Brêtas et al, 2012).

O início da menarca está também associado a alterações emocionais e psicológicas, principalmente devido às flutuações hormonais. As jovens podem experimentar mudanças de humor, maior irritabilidade, ansiedade ou até mesmo tristeza. Além disso, o impacto psicológico da menarca pode gerar sentimentos de vergonha e confusão devido aos estigmas e tabus que envolvem este processo (Brêtas et al, 2012).

A sintomatologia da menarca, pode variar significativamente entre as jovens, podendo algumas experimentar sintomas de baixa intensidade e que não interferem no dia-a-dia, enquanto outras podem passar por sintomas mais intensos com necessidade

de alteração da sua vida diária levando mesmo a alterações no relacionamento familiar e social, bem como dificuldades no seu desempenho escolar (Azevedo et al, 2006). Desta forma e segundo Fonseca (2021), o autoconhecimento do ciclo menstrual é essencial para a saúde e bem-estar feminino, permitindo que as jovens compreendam melhor o seu corpo e as suas necessidades. Ao saber identificar sintomas e alterações é possível identificar padrões e irregularidades que podem indicar desequilíbrios hormonais ou outras alterações de saúde.

Além disso, esse autoconhecimento vai contribuir para a identificação de sintomas relacionados com a tensão pré-menstrual (TPM), como cólicas menstruais, retenção hídrica, sensibilidade mamária, irritabilidade, ansiedade, permitindo que as jovens possam adotar estratégias para lidar com esses sintomas e assim melhorar a sua qualidade de vida (Zhaunova et al., 2023).

O início da puberdade masculina é marcado pelo aumento dos testículos e do pénis, pelo desenvolvimento da glândula, pelo aparecimento dos pelos pubianos e faciais e pela ocorrência da primeira ejaculação com sêmen, a chamada semenarca (Hernandes, 2020). A semenarca costuma ocorrer entre os 12 e 14 anos, mas a idade pode variar de adolescente para adolescente, assim como ser influenciada por fatores genéticos, ambientais e de saúde (Hernandes, 2020). Antes da semenarca é comum ocorrer a ejaculação noturna ou ejaculação durante o sono, muitas vezes associada a sonhos eróticos. Embora natural, esta ejaculação pode causar constrangimentos no adolescente, o que deve ser tranquilizado quanto à sua normalidade (Hernandes, 2020)

O climatério, que compreende a menopausa e a andropausa, é o processo natural que ocorre com o envelhecimento e estão associados à redução das hormonas sexuais. Este é diferente em cada género e, dentro do mesmo género, diferente de pessoa para pessoa. A Menopausa caracteriza-se pela data da última menstruação em consequência da falência ovárica definitiva. O diagnóstico clínico ocorre após um ano de amenorrea sem outra causa suspeitada e habitualmente ocorre entre os 45 e 55 anos. Se ocorrer antes dos 40 anos é considerada Menopausa Precoce (SPG, 2016). A primeira fase do climatério designa-se por pré-menopausa que engloba todo o período reprodutivo até à menopausa. Refere-se ao período decorrido entre o início do declínio da função ovárica e a menopausa (SPG, 2016). A pós-menopausa é o período que se inicia com a última menstruação. Pode-se dividir em precoce, até 6 anos após a última menstruação, e tardio, nos restantes anos (SPG, 2016).

A andropausa, ou Insuficiência Androgénica Parcial do Homem Idoso, é um fenómeno que ocorre numa quantidade significativa de homens com mais de 60 anos (Bonaccorsi, 2001). Consiste na diminuição dos níveis totais e livres de testosterona, que pode originar diferentes sinais e sintomas (Macedo, Monteiro, Queiroz, Arcadinho & Mestrinho, 2008). Podendo ter como causas agudas: atrofia testicular, supressão hormonal, uso de medicamentos anti androgénicos, complicações secundárias de cirurgias realizadas na região testicular (como por exemplo remoção de hérnias inguinais), torção testicular ou castração acidental (Macedo, Monteiro, Queiroz, Arcadinho & Mestrinho, 2008).

Ao contrário do que acontece com as mulheres, em que existe um declínio absoluto na produção estrogénio, os homens experienciam uma descida gradual na produção de testosterona pelo que, também ao invés do que acontece no sexo feminino, estes não perdem a capacidade reprodutiva associada à diminuição da função endócrina das gónadas (Bulcão et. al., 2004). Para fazer o seu diagnóstico importa não só

considerar os sinais e sintomas referidos pela pessoa, mas também pela realização de um exame físico de forma a avaliar a diminuição do volume dos testículos e a consistência dos mesmos, cicatrizes cirúrgicas e a análise da dose de testosterona livre e total (Macedo, Monteiro, Queiroz, Arcadinho & Mestrinho, 2008). É de notar que as alterações produzidas não são notadas de igual forma em todas as pessoas do sexo masculino, pelo que existe muito a descrença entre as pessoas relativamente a sua existência. Porém, de acordo com Bonaccorsi (2001), a testosterona total é estável até aos 50-55 anos, período após o qual existe uma descida de 0,4 a 0,85% por ano. Assim, estima-se que aos 75 anos, os valores médios de testosterona são cerca de 65% daqueles encontrados em homens jovens (Bonaccorsi, 2001).

Estes são processos que impactam de forma significativa a saúde física, mental e emocional dos indivíduos, pelo que a literacia em saúde é essencial, pois capacita os cidadãos a envolver-se na tomada de decisão relativa às suas questões de saúde e a autocuidar-se.

Alterações Fisiológicas e Sintomas

Menarca:

Antes da menarca, o corpo da jovem já passa por diversas alterações. O aumento da secreção de estrógeno e progesterona vai ativar o sistema reprodutor e promover assim o crescimento e a maturação dos órgãos sexuais internos, como o útero e a vagina, assim como o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, como o aumento das mamas e o alargamento da pelve. Essas mudanças preparam o corpo para a fertilidade e para um ciclo menstrual regular (Silva et al, 2024).

Após a menarca, o ciclo menstrual começa a estabelecer-se, embora seja comum que os primeiros ciclos sejam irregulares até que exista a estabilização do eixo hormonal. Durante a menstruação, existe a descamação do endométrio, o que pode ser acompanhado de sintomas como dismenorreia, sensibilidade nas mamas e alterações de humor devido às flutuações hormonais. Pode ser também acompanhada de alterações na pele, como o aparecimento de acne, devido ao aumento na produção de sebo (Silva et al, 2024)

A dismenorreia, uma das principais queixas ginecológicas, é definida como uma dor pélvica ou abdominal inferior, cíclica ou recorrente, associada à menstruação e pode ter um impacto significativo na vida das mulheres, causando absentismo escolar ou laboral, especialmente dependendo da intensidade dos sintomas (Davis, 2001; Muse, 1990; Banikarin, 2000, cit. por Rodrigues et al., 2011).

Existem dois tipos principais de dismenorreia: primária e secundária. A dismenorreia primária ocorre na ausência de doenças pélvicas. Normalmente, começa cerca de seis a 12 meses após a menarca e é mais comum durante os ciclos ovulatórios. A dor geralmente aparece algumas horas antes ou no início do fluxo menstrual, sendo mais intensa nos primeiros dois/três dias do ciclo. Pode ser acompanhada de outros sintomas, como náuseas, vômitos e diarreia (Rees, 2003, cit. por Rodrigues et al., 2011). A dismenorreia secundária está associada a uma patologia pélvica, com um início mais tardio, geralmente após a terceira década de vida. Neste caso, a dor persiste durante todos os dias do fluxo menstrual e frequentemente é acompanhada de outros sintomas ginecológicos, como dispareunia (dor durante a relação sexual) ou menorragias (fluxo menstrual excessivo) (Cameront, 1999, cit. por Rodrigues et al., 2011).

Semenarca:

A puberdade masculina tem início com o aumento do volume testicular em 4 ou mais ml. Após esse início, é espectável que se verifique um aumento progressivo dos testículos, bem como do pênis, o aparecimento e desenvolvimento de pelos axilares, faciais, corporais e da pilosidade púbica (Fonseca, 2017). Também o timbre da voz sofre alterações (Coutinho, 2011).

Os rapazes também têm desenvolvimento das glândulas mamárias, muitas vezes descrito como botão mamário, sentido à palpação como um disco de consistência firme, móvel, não aderente à pele ou tecido adjacente. Este desenvolvimento ocorre por volta dos 13 a 14 anos e geralmente regride completamente em poucos anos, no entanto, é necessário o adolescente estar alerta para isto, pois causa habitualmente desconforto e angústia ao mesmo quando desconhece a naturalidade desta fase do desenvolvimento (Fonseca, 2017; Lourenço & Queiroz, 2010).

A semenarca marca o início da vida reprodutiva masculina, ocorre com um volume testicular de 10 a 12ml, e, habitualmente, nos dois primeiros anos o sémen costuma ter baixa concentração de espermatozoides (Coutinho, 2011).

Menopausa:

Segundo Correia (2009) citado por Presado (2013), além das alterações hormonais intrínsecas a este período, sucedem um conjunto de alterações físicas e psíquicas, que nem sempre são bem aceites pela mulher que se encontra a atravessar esta fase do ciclo de vida. Muitos destes sintomas podem variar de mulher para mulher e podem ser ou não, considerados como normais (Fernandes, 2006 cit. por Prezado, 2013). Atendendo aos vários estádios do climatério verifica-se que no decorrer da perimenopausa e pós-menopausa a mulher pode experienciar alterações físicas, como resultado do declínio das hormonas sexuais (estradiol e progesterona), e do envelhecimento, alterações psicológicas nomeadamente ao nível da auto-imagem, autoestima e estrutura da personalidade, alterações sociais no âmbito do papel e das relações sociais e alterações espirituais relacionadas com as expectativas e projetos de vida (Prezado, 2013)

A sintomatologia do climatério relaciona-se com a diminuição da reserva folicular ovárica e conseqüente hipoestrogenismo. A curto prazo há a destacar a sintomatologia vasomotora, as alterações do sono e emocionais. A médio prazo pode surgir a síndrome geniturinária da menopausa e possivelmente alterações cutâneas. Como complicações mais tardias, destacam-se as cardiovasculares, a osteoporose e doenças neurocognitivas (SPO, 2016).

- Irregularidades menstruais

As alterações no ciclo menstrual podem iniciar-se de 4 a 8 anos antes da Menopausa, ocorrendo inicialmente uma redução da quantidade e duração do fluxo menstrual. Mais tardiamente a maior frequência de ciclos anovulatórios introduz uma tendência para aumento da duração dos ciclos e conseqüente ausência de menstruação. Durante esta fase, apesar de diminuída a fertilidade das mulheres é importante a que se mantenha a contraceção hormonal, uma vez que 25% dos ciclos se mantêm ovulatórios (SPO, 2016).

- Sintomas vasomotores (afrotamentos, suores noturnos)

Estes sintomas ocorrem na transição menopausica e afetam mais de 70% das mulheres, sendo frequentes ou intensos em mais de 30% e parecem correlacionar-se com doença cardiovascular e valores de tensão arterial mais elevados (Thurston et al., 2016, cit. por SPO, 2016). Verificam-se episódios de vasodilatação cutânea da parte superior do tronco, pescoço e face, com duração variável e que se iniciam tipicamente por uma sensação súbita de calor durante cerca de 2 a 4 minutos, associada frequentemente a sudorese profusa e ocasionalmente a palpitações, seguida por vezes de calafrios, tremores e sensação de ansiedade. Têm um predomínio noturno podendo interferir com o sono (SPO, 2016). A ocorrência e intensidade destes sintomas pode variar entre as mulheres, dependendo de fatores genéticos, ambientais, raciais, estilo de vida (sedentarismo e hábitos tabágicos) e antropométricos (obesidade, sobretudo central) (SPO, 2016). Estas alterações vasomotoras, podem estar ausentes ou mesmo serem ligeiras (não interferem com o dia-a-dia), moderadas (que interferem com as atividades quotidianas) ou intensas (afetando a qualidade de vida) (SPO, 2016).

- Alterações cognitivas e do humor

Diferentes estudos indicam que a perimenopausa e a pós-menopausa associam-se a uma diminuição da memória verbal, dificuldade de concentração e da fluência verbal fonémica (Victoria N. Luine, 2014; Maki, 2015; M. T. Weber, Maki, & McDermott, 2014, cit. SPO, 2016). Outros estudos referem que os estrogénios interferem com as funções cognitivas dependentes do hipocampo e córtex pré-frontal, o que pode de algum modo explicar que sejam mais frequentes os sintomas depressivos na transição menopausica e menopausa precoce (Baber et al., 2016; R. Santen et al., 2016, cit. SPO, 2016). Contudo, a perimenopausa associa-se mais frequentemente a eventos sociais e emocionais, com impacto nos sintomas psicológica como, eventuais dificuldades relacionais do casal, filhos a deixarem o lar, alteração de responsabilidade no emprego, doença ou morte de familiar (SPO, 2016).

- Perturbações do sono

O sono é um estado fisiológico que se vai alterando com a idade, existindo uma progressiva diminuição na qualidade e quantidade do mesmo. A qualidade do sono pode ser alterada por vários fatores: sintomatologia vasomotora, alterações dos níveis hormonais, anomalias do ritmo circadiano, alterações do humor, condições medicas associadas e estilo de vida (Jehan et al., 2015, cit. SPO, 2016).

- Epilepsia e cefaleias

O predomínio de cefaleias diminui após a menopausa, no entanto as mulheres sob Tratamento Hormonal podem voltar a referir este sintoma (Baber et al., 2016 cit. SPO, 2016). Mulheres em idade reprodutiva com epilepsia têm crises variáveis com o ciclo menstrual e após a menopausa verifica-se uma diminuição das crises, no entanto, o tratamento hormonal pode aumentar a frequência de convulsões (Erel & Guralp, 2011 cit. SPO, 2016).

- Síndrome geniturinária da menopausa/Atrofia vulvovaginal

A Síndrome geniturinária da menopausa ou atrofia vulvovaginal, define-se como um conjunto de sintomas e sinais associados à diminuição dos estrogénios e de outras

hormonas sexuais envolvendo alterações nos grandes e pequenos lábios, clitóris, vestibulo, vagina, uretra e bexiga.

Esta síndrome pode incluir queixas de ardor e irritação local, assim como sintomas sexuais como ausência de lubrificação, desconforto ou dor durante o ato sexual e sintomatologia urinaria como urgência, disúria e infecções urinárias recorrentes (Neves-e-Castro et al., 2015, Baber et al., 2016, Bachmann & Santen, 2016 cit. SPO, 2016). Os sintomas do trato urinário inferior e a incontinência urinaria tem sido associada ao envelhecimento sistêmico e a menopausa, sendo que a infecção urinária de repetição afeta 5-17% das mulheres pós-menopáusicas e a bacteriúria assintomática chega a estar presente em 20% das mulheres (Baber et al., 2016 cit. SPO, 2016).

- Interferência no padrão sexual

Juntamente com a idade, as diminuições dos níveis de estrogênios têm um efeito negativo na função sexual e na qualidade de vida. Contudo outros fatores como a existência de comorbilidades, medicação, fatores psicológicos e diminuição da autoestima associada a mudança da imagem corporal, fatores socio-relacionais devem também ser avaliados (Baber et al., 2016, Nappi & Palacios, 2014 cit. SPO, 2016).

Apesar da maioria das mulheres permanecer sexualmente ativa durante o climaterio, um número significativo refere uma diminuição na atividade sexual, no desejo hipotativo e evitamento sexual (Makara-Studziska et al., 2014 cit. SPO, 2016).

Após a menopausa podem ocorrer também perturbações ao nível do orgasmo e da excitação e mais tardiamente, com maior frequência ocorrer dispareunia (síndrome doloroso genito-pelvico) (SPO, 2016).

- Alterações cutâneas

Após a menopausa verifica-se um decréscimo importante do colagénio tecidual, pele mais fina e perda da viscoelasticidade. Consequentemente após a menopausa pode surgir uma aceleração no envelhecimento a pele juntamente com aumento das rugas (Baber et al., 2016 cit. SPO, 2016).

- Alterações cardiovasculares e metabólicas

A incidência de doença cardiovascular aumenta consideravelmente, sendo a principal causa de morte na pós-menopausa (Bassuk & Manson, 2014; Douglas & Poppas, 2016; Ouyang, Michos, & Karas, 2006 cit. SPO, 2016).

Este aumento do risco cardiovascular pode estar associado à síndrome metabólica mais prevalente após a menopausa como obesidade visceral, dislipidemia, hipertensão arterial, alterações do metabolismo glicídico, podendo levar a outras complicações como a doença cerebrovascular, a doença arterial periférica/ claudicação intermitente e aneurismas da aorta (Mendes, Theodoro, Rodrigues, & Olinto, 2012 cit. SPO, 2016).

Esta Síndrome é definida pela junção de três ou mais dos seguintes parâmetros:

1. Circunferência da cintura superior a 88 cm
2. PA sistólica superior a 130 mmHg ou PA diastólica superior a 85mmHg
3. Glicemia em jejum superior a 100 mg/dl
4. HDL colesterol inferior a 50 mg/dl
5. Triglicérides com valor superior a 150mg/dl

- Consequências osteoarticulares

Repercussões articulares

A Osteoartrite caracteriza-se por ser um processo inflamatório e degenerativo articular que evolui de maneira progressiva. Apesar de não existir uma associação clara entre os níveis de estrogénios e o risco de osteoartrite, são frequentes as queixas de dores articulares após a menopausa e existe uma maior prevalência e incidência de osteoartrites nas mulheres do que nos homens (SPO, 2016).

Repercussões ósseas

A osteoporose é uma doença esquelética sistémica caracterizada pela diminuição da massa óssea, por alterações da microarquitetura e fragilidade esquelética, diminuindo a resistência do osso e aumentando o risco de fratura (SPO, 2016).

É uma doença assintomática até ocorrer a primeira fratura. Posteriormente à ocorrência de fratura, aparece incapacidade funcional, dor ou deformidade física e mesmo risco de vida (SPO, 2016).

Andropausa:

No caso dos homens, a identificação de sintomas não é tão clara quanto nas mulheres, pois como a diminuição da testosterona é lenta e gradual, torna a identificação dos sinais e sintomas como sendo consequência da andropausa mais difícil (Rohden, 2011). Porém, não se pode negar a sua existência, pois sendo uma hormona essencial para a manutenção da qualidade de vida nos homens, quando existe a sua diminuição, o autor descreve são apresentados “(...) “comportamentos” próximos ao de meninos antes da puberdade.” (Rohden, 2011, p. 187).

Assim, é importante reconhecer juntos das pessoas quais os sintomas que possam indicar a andropausa (Macedo, Monteiro, Queiroz, Arcadinho & Mestrinho, 2008; Bulcão et. al, 2004; López & Fuertes, 1999).

- Diminuição da virilidade;
- Maior probabilidade de desenvolver depressão;
- Mudanças de humor;
- Perturbações no sono;
- Dificuldades em se concentrar e alterações da memória;
- Aumento do volume da próstata, que pode causar hiperplasia prostática benigna, uma doença muito comum que conduz a uma obstrução do trato urinário;
- Fadiga;
- Diminuição da massa muscular;
- Possibilidade de desenvolver osteoporose pela rarefação óssea;
- Diminuição da libido;
- Alteração das relações sociais e forma de pensar;
- Diminuição da produção de esperma, mas sem o seu desaparecimento total;
- Ereção menos firme, sendo necessária uma maior estimulação e, conseqüente, mais tempo para acontecer;
- Menor quantidade de sémen ejaculado;
- Sensação de orgasmo com menor intensidade;
- Elevação dos testículos menor e mais lenta;
- Redução da tensão muscular durante a relação sexual;
- Intervalo maior entre uma ejaculação e a seguinte.

O Papel dos Enfermeiros na Promoção da Saúde

A saúde é, de acordo com a Carta de Ottawa (1986), “um recurso para a vida e não como uma finalidade de vida” (Carta de Ottawa, 1986, p.1). Assim, é importante que o indivíduo consiga satisfazer todas as suas necessidades, atingindo um bem-estar físico, mental e social, para tal importa aumentar a sua capacidade para gerir a sua saúde, mantendo ou melhorando-a, isto é a Promoção da Saúde (Carta de Ottawa, 1986). “A promoção da saúde pretende reduzir as desigualdades existentes nos níveis de saúde das populações e assegurar a igualdade de oportunidades e recursos, com vista a capacitá-las para a completa realização do seu potencial de saúde.” (Carta de Ottawa, 1986). Importa então que os(as) enfermeiros(as), enquanto profissionais de saúde que se encontram em constante contacto com as pessoas e as populações, as capacitem, educando-as, para que possuam conhecimentos para potencializar a sua saúde.

A Educação para a Saúde é, portanto, uma intervenção crucial da prática de enfermagem (REPE, 1996, art. 8º ponto 2). Assim, os(as) enfermeiros(as) devem desempenhar um papel fundamental no esclarecimento de dúvidas relativas ao ciclo vital, permitindo que os indivíduos adquiram os conhecimentos necessários para que possam fazer escolhas conscientes e informadas, respeitando assim a sua liberdade e autonomia (Rodrigues et al, 2023). Por exemplo fornecendo informações às jovens/mulheres sobre os cuidados a ter com os seus corpos, a adoção de práticas e hábitos saudáveis, o autoconhecimento do ciclo menstrual e contribuir assim o bem-estar e a saúde das mulheres.

Explicar as alterações no sistema reprodutor feminino e masculino durante o climatério/andropausa pode mostrar-se importante para que sejam desmistificados mitos e crenças como o da ausência de prazer na mulher durante as relações sexuais após a menopausa, ou a ausência da capacidade de ereção no homem após a andropausa (Macedo et al., 2008).

Para além dos aspetos fisiológicos, é de extrema importância que o(a) enfermeiro(a) aborde as possíveis alterações emocionais nestes períodos, uma vez que devido a todas as alterações e ao medo da perda das suas capacidades, homens e mulheres, podem mostrar-se ansiosos e com baixa autoestima (Macedo et al., 2008).

O(a) enfermeiro(a) deve dessa forma mostrar disponibilidade para ajudar, esclarecer e apoiar no sentido de reduzir ansiedades, aumentar autoestima e ensinar estratégias para que os indivíduos sejam capazes de ultrapassar dificuldades existentes no processo de adaptação às diferentes fases do ciclo de vida.

Através de atividades educativas e de uma abordagem holística e preventiva, o enfermeiro(a) irá contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a promoção do bem-estar de todos os indivíduos. Essas práticas, ao serem implementadas de forma articulada, reforçam a capacidade das pessoas de tomar decisões informadas e saudáveis, refletindo diretamente na melhoria da sua qualidade de vida (Rodrigues et al, 2023).

Conclusão

A menarca, semenarca e climatério são processos naturais, mas que podem impactar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. O conhecimento sobre essas fases, as suas consequências e estratégias para lidar com os sintomas é essencial para promover um desenvolvimento saudável ao longo das várias fases da vida sexual

e reprodutiva. A atuação de profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, é essencial para educar e apoiar a população, reduzindo os mitos, desmistificando tabus e proporcionando melhor adaptação a todas as alterações vivenciadas.

Referências

- Azevedo, M. R. D. de, Saito, M. I., Berenstein, E., & Viegas, D. (2006). Síndrome pré-menstrual em adolescentes: um estudo transversal dos fatores biopsicossociais. *Arquivos Médicos do ABC*, 31(1), 12-17. Obtido em: <https://www.portalnepas.org.br/amabc/article/view/229>
- Bonaccorsi, A. (2001). Andropausa: Insuficiência Androgênica Parcial do Homem Idoso. Uma Revisão. *Arquivos Brasileiros Endocrinologia E Metabologia*, 45, 123–133. Obtido em: <http://www.scielo.br/pdf/abem/v45n2/a03v45n2.pdf>
- Brêtas, J.R.S., Tadini, A.C., Freitas, M.J.D. & Goellner, M.B. (2012). Significado da menarca segundo adolescentes: Artigos Originais • *Acta paul. enferm.* 25 (2) • 2012 Acedido em 07/02/2025. Obtido em: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002012000200015>
- Bulcão, C., Carange, E., Carvalho, H., Ferreira-França, J., Kligerman-Antunes, J., Backes, J., ... Sholl-Franco, A. (2004). Aspectos Fisiológicos, Cognitivos e Psicossociais da Senescência Sexual. *Ciências E Cognição*, 1, 54–75. Obtido em: <http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/article/view/21>
- Coutinho, MFG. Crescimento e desenvolvimento na adolescência. - *Revista de Pediatria SOPERJ*. 2011; 12(supl 1)(1):28-34. Obtido em: http://www.revistadepediatriasoperj.org.br/detalhe_artigo.asp?id=555
- Fonseca, Paulo (2017). Adolescência. *Lições de Pediatria Vol. I* (pp. 247-258). Imprensa da Universidade de Coimbra. Obtido em: <https://ap1.sib.uc.pt/bitstream/10316.2/43115/1/adolescencia.pdf>
- Hernandes, K.P. (2020). *Avaliação da implementação da tecnologia educativa “Corpo Articulado”, com adolescentes do ensino fundamental de uma escola estadual do oeste do Paraná*. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biociências e Saúde) -Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. Obtido em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/5127>
- Lourenço B, Queiroz LB. Crescimento e desenvolvimento puberal na adolescência. *Revista de Medicina (São Paulo)*. 2010 abr.-jun.;89(2):70-5. Obtido em: <https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/46276>
- Macedo, A., Monteiro, C., Queiroz, F., Arcadinho, I. & Mestrinho, J. (2008). Não Há Sempre...Nem Há Nunca: as vivências do casal na Andropausa - Intervenção do Enfermeiro. *Revista Percursos*, N.º 8 (abril-Junho), 3-8. Acedido em 15-04-2020. Disponível em: http://web.ess.ips.pt/Percursos/pdfs/percursos_08.pdf
- Rodrigues, A. C., Gala, S., Neves, Â., Pinto, C., Meirelles, C., Frutuoso, C., & Vítor, M. E. (2011). Dismenorreia em adolescentes e jovens adultas: prevalência, factores associados e limitações na vida diária. *Acta medica portuguesa*, 24 Suppl 2, 383–392. Obtido em: <https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/1477/1063>
- Rodrigues, D. L. P., Rodrigues, M. E. F., & Beazussi, K. M. (2023). A importância das ações educativas da enfermagem na promoção de informações sobre o autoconhecimento das mulheres sobre o ciclo menstrual. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 9(9), 3342–3356. Obtido em: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i9.11442>
- Silva, R. C. J., Santos, K. M., Gonçalves, L. G. R. & Silva, A. V. (2024). *Estratégias da equipe de enfermagem na promoção da saúde menstrual com meninas entre 09 e 13 anos: um estudo de caso na Associação Comunitária Tobias de Aguiar*. Palmital, São Paulo. Obtido em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27552>

Sociedade Portuguesa de Ginecologia (2016). *Consenso Nacional sobre Menopausa 2016*. Acedido em 10-04-2020. Disponível em: <http://www.spginecologia.pt/consensos/consenso-nacional-sobre-menopausa-2016.html>

Zhaunova, L., Bamford, R., Radovic, T., Wickham, A., Peven, K., Croft, J., Klepchukova, A. & Ponzo, S. (2023). Characterization of Self-reported Improvements in Knowledge and Health Among Users of Flo Period Tracking App: Cross-sectional Survey. *JMIR MHealth and UHealth*, 11: e40427. Acedido em 07/02/2025. Obtido em <https://mhealth.jmir.org/2023/1/e40427>

Impacto da endometriose na vida familiar, nas organizações e Sociedade

Daniela Pereira, Daniel Silva

Resumo

A endometriose, uma doença crónica que afeta ~10% das mulheres em idade reprodutiva, causa um impacto multifacetado na qualidade de vida e nas instituições de trabalho. Caracterizada por dor pélvica crónica, dismenorreia e dispareunia, e frequentemente associada à infertilidade, a doença resulta num diagnóstico tardio e em sofrimento prolongado. A qualidade de vida relacionada com a saúde das mulheres com endometriose é significativamente reduzida, afetando domínios físicos (dor intensa, fadiga), psicológicos (ansiedade, depressão, baixa autoimagem) e sociais (isolamento, impacto em relacionamentos íntimos). O domínio físico é frequentemente o mais comprometido. Para as organizações, a endometriose implica absentismo e presenteísmo elevados, com conseqüente perda de produtividade e dificuldades na progressão de carreira. Os custos socioeconómicos são substanciais, abrangendo despesas médicas e perda de produtividade laboral. A falta de compreensão no ambiente de trabalho agrava estas questões. Mitigar o impacto requer um reconhecimento abrangente da doença e estratégias de suporte eficazes.

Palavras-Chave: Endometriose, Dismenorreia, Infertilidade, Impacto psicossocial, Produtividade laboral, Absentismo, Saúde da mulher

Abstract

Endometriosis, a chronic disease affecting approximately 10% of women of reproductive age, profoundly impacts the quality of life and the productivity of work institutions. Characterized by chronic pelvic pain, dysmenorrhea, and dyspareunia, and often associated with infertility, the disease frequently leads to delayed diagnosis and prolonged suffering. The health-related quality of life (HRQoL) of women with endometriosis is significantly reduced, affecting physical (intense pain, fatigue), psychological (anxiety, depression, low self-image), and social (isolation, impact on intimate relationships) domains. The physical domain is frequently the most compromised. For organizations, endometriosis entails high rates of absenteeism and presenteeism, resulting in productivity loss and career progression difficulties. The socioeconomic costs are substantial, covering medical expenses and lost work productivity. A lack of understanding in the workplace further exacerbates these issues. Mitigating the impact requires a comprehensive understanding of the disease and effective support strategies.

Key-Words: Endometriosis, Dysmenorrhea, Infertility, Psychosocial impact, Work productivity, Absenteeism, Women's health

Endometriose

A endometriose é uma doença crónica que afeta aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva, com um impacto significativo e multifacetado na sua qualidade de vida (Reis et al., s.d., p. 1). Os sintomas variam amplamente, desde a ausência total a manifestações severas e debilitantes que restringem a qualidade de vida. A dor é o sintoma mais marcante, apresentando-se em diversas formas, intensidades e associações (Reis et al., s.d., p. 1). Além disso, a endometriose está frequentemente associada à infertilidade e a outras comorbilidades, representando riscos adicionais para as pacientes (Reis et al., s.d., p. 1). O diagnóstico, muitas vezes, é tardio devido à nosologia inespecífica da doença (Reis et al., s.d., p. 1).

Impacto na Qualidade de Vida das Doentes

A qualidade de vida relacionada com a saúde (QVRS) em mulheres com endometriose é significativamente reduzida, sendo comparável, em alguns aspetos, à pior do que a de mulheres com outras doenças crónicas como a artrite reumatoide (Verket et al., 2018, p. 1). Estudos qualitativos revelam que o impacto da endometriose é multidimensional e mais complexo do que apenas afetar parâmetros psicossociais. As áreas mais afetadas incluem:

- **Dor:** O sintoma mais prevalente e debilitante. A dismenorreia (dor menstrual), a dor pélvica crónica, a dispareunia (dor durante a relação sexual), a disúria (dor ao urinar) e a disquesia (dor ao evacuar) são manifestações comuns que afetam severamente o dia a dia das mulheres (Reis et al., s.d., p. 1; Fonseca, 2023, p. 23-27). A intensidade da dor diária é moderada a severa na maioria dos casos (Bién et al., 2020, p. 1).
- **Bem-estar psicológico e emocional:** Mulheres com endometriose frequentemente experienciam ansiedade, depressão e sentimentos de falta de controlo e impotência (Jones et al., 2004, p. 123; Verket et al., 2018, p. 1; Bién et al., 2020, p. 1). A possibilidade de infertilidade pode levar a sentimentos de inadequação e tensões nas relações pessoais (Endometriosis UK, 2024, p. 30).
- **Função física e desempenho de papéis:** A dor e a fadiga associadas à endometriose limitam as atividades diárias, o desempenho no trabalho e nas funções sociais (Jones et al., 2004, p. 123; Fourquet et al., 2011, p. 1; Gete et al., 2023, p. 1). O domínio físico da qualidade de vida é frequentemente o mais baixo entre as pacientes (Bién et al., 2020, p. 1).
- **Função social e relacionamentos:** A doença pode levar ao isolamento social devido à dificuldade em participar de atividades e ao constrangimento com os sintomas (Jones et al., 2004, p. 123; Endometriosis UK, 2024, p. 30). A dispareunia, por exemplo, impacta diretamente a vida sexual e os relacionamentos íntimos (Fonseca, 2023, p. 27).
- **Autoimagem:** A endometriose pode afetar a autoimagem, embora este seja um aspeto menos explorado em algumas pesquisas quantitativas (Jones et al., 2004, p. 123; Endometriosis UK, 2024, p. 2).
- **Infertilidade:** A associação com a infertilidade é uma preocupação significativa e um fator que contribui para o sofrimento emocional das mulheres (Reis et al., s.d., p. 1; Endometriosis UK, 2024, p. 30).

Impacto nas Instituições de Trabalho

A endometriose tem um impacto substancial na produtividade e na economia, tanto a nível individual quanto institucional:

- **Absentismo e presenteísmo:** As mulheres com endometriose frequentemente faltam ao trabalho ou à escola devido à dor intensa e outros sintomas. Além disso, mesmo quando presentes, a sua produtividade é reduzida devido ao desconforto físico e à dificuldade de concentração (Fourquet et al., 2011, p. 1). A “perda de produtividade” é uma das áreas mais afetadas, com muitas mulheres a reportarem um impacto moderado a extremo (Fourquet et al., 2011, p. 14).
- **Dificuldade em manter o emprego ou progredir na carreira:** As faltas frequentes e a diminuição da produtividade podem dificultar a manutenção do emprego, a progressão na carreira e até mesmo a procura de novas oportunidades profissionais (Endometriosis UK, 2024, p. 30).
- **Impacto económico:** Os custos associados à endometriose incluem não apenas os gastos com cuidados de saúde (diagnóstico, tratamento, medicação), mas também os custos indiretos relacionados com a perda de produtividade no trabalho e na escola (ESHRE, 2022, p. 104). Este impacto económico é uma preocupação crescente, e a doença é reconhecida por ter um grande fardo socioeconómico (ESHRE, 2022, p. 104).
- **Sensibilização e suporte:** A falta de conhecimento e compreensão sobre a endometriose no ambiente de trabalho pode levar a uma falta de apoio adequado, agravando o problema. Iniciativas de educação e sensibilização são cruciais para as empresas (Pereira & Silva, 2025).

Em suma, a endometriose transcende a esfera da saúde individual, influenciando profundamente a qualidade de vida das mulheres em múltiplos domínios (físico, psicológico, social, sexual e profissional) e impondo um custo significativo às instituições de trabalho e à sociedade em geral. O reconhecimento da complexidade da doença e a implementação de estratégias de suporte são essenciais para mitigar o seu impacto.

Referências

- Bién, A., Rzonca, E., Zarzyczyk, M., Wilkosz, K., Wdowiak, A., & Iwanowicz-Palus, G. (2020). Quality of life in women with endometriosis: a cross-sectional survey. *Quality of Life Research*, 29(10), 2669-2677.
- Endometriosis UK. (2024). *Measuring the Quality of Life of Women & Those Assigned Female at Birth Living with Endometriosis*.
- European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). (2022). *ESHRE Guideline Endometriosis 2022*.
- Fonseca, I. M. V. P. D. (2023). *The Endometriosis and its impact on Portuguese woman quality of life: a national survey*. Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina, Universidade do Porto.
- Fourquet, J., Báez, L., Figueroa, M., Iriarte, R. I., & Flores, I. (2011). Quantification of the impact of endometriosis symptoms on health related quality of life and work productivity. *Fertility and Sterility*, 96(1), 107-112.
- Gete, D. G., Doust, J., Mortlock, S., Montgomery, G., & Mishra, G. D. (2023). Impact of endometriosis on women's health-related quality of life: A national prospective cohort study. *Maturitas*, 174, 1-7.
- Jones, G., Jenkinson, C., & Kennedy, S. (2004). The impact of endometriosis upon quality of life: a qualitative analysis. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 25(2), 123-133.

- Pereira, D., & Silva, D. (2025). *Impacto da endometriose na vida familiar, nas organizações e sociedade*. Apresentação no III Seminário Nacional - I Internacional dos Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na Vida das Pessoas, nas Organizações e Sociedade.
- Reis, J., Costa, A. R., Silva, D. P., Faustino, F., Águas, F. H., Carvalho, M. J., & Xavier, P. (s.d.). Endometriose: pequenos avanços, grandes mudanças. *Arquivos de Ginecologia e Obstetrícia Portugueses*, 18(3), 1-10.
- Verket, N. J., Uhlig, T., Sandvik, L., Andersen, M. H., Tande, T. G., & Qvigstad, E. (2018). Health-related quality of life in women with endometriosis compared with the general population and women with rheumatoid arthritis. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, 97(11), 1391-1399.

Corpo e autoimagem da mulher no climatério

Lúcia Penna, Caio Silveira Penna, Liana Viana Ribeiro, Luciane Marques de Araújo, Clara Silveira Penna, Claudia Rosane Guedes, Joana Iabrudi Carinhanha, Thainá Correa Barreto

Resumo

O climatério faz parte do curso de vida das mulheres, sendo compreendido como a fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. Nesse período, o corpo feminino e suas dimensões, biológicas, sociais e psicológicas, vivenciam transformações influenciando a autoimagem da mulher, bem como sua qualidade de vida. Nesse período, é necessário conhecer as modificações corporais, suas potencialidades e limites e auxiliar na compreensão das mesmas como pertencentes a fisiologia do curso da vida. Geralmente, nesse período, as mulheres apresentam alterações na vivência da sexualidade, o que pode comprometer sua autoimagem e sua qualidade de vida. Considerando o processo de transição, os profissionais de saúde e assistência social devem atentar para as dimensões corporais em transformação. Estarem sensíveis e atentos quanto às diversas dimensões desse corpo, facilitando a valorização da autoimagem, da autoestima e da sexualidade como determinantes na qualidade de vida.

Palavras-Chave: Saúde da mulher; Climatério; Sexualidades; Autoimagem; Qualidade de vida

Abstract

Climacteric is part of a woman's life course and is understood as the transition phase between the reproductive and non-reproductive periods. During this period, the female body and its biological, social, and psychological dimensions undergo transformations, influencing a woman's self-image and quality of life. During this period, it is necessary to understand bodily changes, their potentialities, and limits, and to assist in understanding them as part of the physiology of the life course. Generally, during this period, women experience changes in their experience of sexuality, which can compromise their self-image and quality of life. Considering the transition process, health and social assistance professionals must pay attention to the changing bodily dimensions. They must be sensitive and attentive to the various dimensions of this body, facilitating the appreciation of self-image, self-esteem, and sexuality as determinants of quality of life.

Keywords: Women's health; Climacteric; Sexualities; Self-image; Quality of life

Introdução

A Organização Mundial da Saúde define o climatério como uma fase biológica da vida, e não um processo patológico, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. O climatério é o período da vida da mulher, caracterizado por redução ou esgotamento da capacidade reprodutiva e diminuição da produção de estrogênio pelos ovários. Nesse período, há um marco principal, a menopausa, definida como sendo a última menstruação da mulher, sendo sua confirmação feita de forma retroativa, após 12 meses de amenorreia, ocorrendo geralmente entre 45 a 50 anos de idade (Brasil, 2008).

Basicamente, no climatério ocorrem transformações físicas e emocionais influenciadas por fatores culturais, história de vida pessoal e familiar, fatores psicológicos e ambientais.

Climatério - Necessidade de uma reconstrução de suas identidades

A mulher moderna enfrenta uma série de desafios nesse processo de reorganização de si mesma ao se perceber entrando no climatério (Selbac et al, 2018). Entre eles, o embate com a posição sociocultural atribuída à mulher de meia-idade e a adaptação às mudanças corporais, sociais, familiares e amorosas-sexuais nesse período. O climatério representa um rito de passagem e um marco de mudanças sociais, biológicas, sexuais e emocionais na vida de uma mulher, podendo ser visto como um evento ruim para umas mulheres e, para outras, um evento libertador.

As mudanças nesse momento da vida são inúmeras e muito radicais. Em função disso, muitas mulheres vivenciam esse período com uma crise pessoal, reiteradamente acompanhadas por episódios de ansiedade e depressão.

As manifestações do climatério sobre o corpo da mulher dependem de vários aspectos, podendo ter seu início variado quanto à idade, dentre eles: hereditariedade, idade da menarca, alimentação, stress, equilíbrio hormonal, estilo de vida, hábitos comportamentais, e outros (Andrade et al, 2018).

O impacto do processo de transição

O climatério é parte do processo de envelhecimento e coincide com outros acontecimentos que podem provocar, na mulher, uma reavaliação de seus papéis sociais (improdutividade), diretamente associados aos padrões sociais que impõem um corpo 'atletico', jovem e ativo. Associado às cobranças sociais, temos o predomínio do olhar biomédico, apontando a "síndrome do climatério", um processo patológico que tem a necessidade de ser medicalizado.

Diante das mudanças corporais, a mulher necessita de ser percebida e cuidada considerando suas várias dimensões (socioculturais, biológicas, psicológicas, espirituais) (Mori, Coelho, 2004). Requer um olhar atento, um cuidado integral, humanizado, respeitando e valorizando o período em que se encontra.

É necessário, nesse processo de transição, que os profissionais de saúde e assistência social atentem às dimensões corporais que se transformam: a dimensão física/fisiológica, a dimensão social e a dimensão psicológica. Cada uma apresenta aspectos favoráveis e outros desfavoráveis no cotidiano da vida da mulher, influenciando a qualidade de sua vida.

Corpo, autoimagem, sexualidades e climatério

No climatério, devido às alterações nas dimensões corporais da mulher, a autoimagem e a vivência de sua sexualidade podem ser modificadas (Tedesco e Silveira, 2021).

Autoimagem é considerada o que se pensa de si mesmo e é um processo dinâmico que se inicia na primeira infância e se desenvolve e se modifica ao longo da vida, influenciado por experiências e interações sociais. É uma das partes da personalidade humana mais vulneráveis, com maior probabilidade de ser afetada por estímulos externos. Assim, numa sociedade de exigências de padrões grande parte das pessoas, em particular as mulheres, sentem-se inferiores por algum aspecto.

Comumente, a busca de uma autoimagem feminina reconhecida como culturalmente apropriada parece incluir padrões de beleza que podem ser expressos de diferentes formas; o que é belo para uma população nem sempre é qualificado da mesma forma por outra e, na mulher, recaem os padrões construídos pela sociedade, tanto com relação ao corpo como aos comportamentos sexuais (Russo, 2005; Freitas, et al., 2010).

Atualmente, as mulheres têm se preocupado com sua autoimagem de forma mais ampla, reconhecendo as alterações que ocorrem em seu corpo, como as hormonais, psicológicas e corporais, e o envelhecimento, inclusive o relacionado ao prazer sexual, deslocando o foco do ato sexual somente para a reprodução e colocando o corpo da mulher de forma mais ativa na experimentação da sua sexualidade (Alves et al., 2015).

A sexualidade está para além do sexo biológico ou do ato sexual em si. A vivência da sexualidade é influenciada por normas sociais, regras pré-estabelecidas e que passam de geração em geração, transmitidas por diversas instituições sociais existentes, dentre elas a família, a escola e a igreja, atuando na educação sexual do indivíduo. Nesse sentido, trata-se de uma dimensão humana constituída “de um elo entre aspectos subjetivos do ser humano (filosóficos, sociais, históricos, antropológicos, pedagógicos e psicológicos) e aspectos biológicos (genéticos, reprodutivos, identidades genitais)” (Gagliotto, 2009; Silva, Mota, Araújo, 2019).

Na dimensão biológica, a sexualidade designa um conjunto de características somáticas, genitais e extragenitais que diferenciam os sexos entre si, dicotomizando a humanidade em machos e fêmeas. Já na dimensão social/das relações interpessoais, a sexualidade é polimorfa, polivalente, ultrapassa a necessidade fisiológica e tem a ver com a simbolização do desejo. A sexualidade não se limita às atividades e ao prazer que dependem do funcionamento do aparelho genital, mas abrange toda uma série de excitações e atividades, presentes desde a infância, que proporcionam prazer e atendem a alguma necessidade fisiológica fundamental e vital (respiração, fome, excreção) e que se encontram presentes como componentes da chamada forma normal do amor sexual. Em vez de um fenômeno natural, biológico, e individual, dá-se ênfase à relação ao aprendizado, vendo a sexualidade como “...uma interface com o mundo externo e com outras pessoas e ... densa zona de interação” (Chauí, 1984)

Um dos aspectos envolvidos na sexualidade é a própria sensualidade. A sensualidade está ligada aos sentidos (corpo/alma).

Entendemos que “é através da sensualidade que o corpo telegrafia mensagens para a mente em forma de visões, sons, toques, gostos e cheiros. Os sentidos (visão, tato, olfato, audição, paladar) são como fios que nos ligam às outras pessoas. Quando sorrimos para alguém, provocamos uma reação nessa outra pessoa, que pode chegar para mais perto” e, mergulhar em conjunto em novas sensações...”.

A sexualidade se expressa através de movimentos corporais espontâneos (visto ser o corpo a estrutura onde essa atividade humana, cultural e relacional, se materializa), que representam impulsos de aproximação ou afastamento em relação ao meio ambiente (Ressel e Gualdi, 2003).

A Organização Mundial da Saúde indica que, a sexualidade é um aspecto central do ser humano do começo ao fim da vida e circunda sexo, identidade de gênero e papel, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Sexualidade é vivida e expressa por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos (WHO, Organização Mundial da Saúde, 2015).

A sexualidade é um aspecto central na vida das pessoas e pode envolver o ato sexual, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a afetividade, o amor e a reprodução. Ela é vivida e expressa por meio de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Pode, inclusive, ser vivenciada sem a presença de um(a) parceiro(a) ou com a presença de mais de um(a) parceiro(a) (Brasil, 2018). A sexualidade, além de ser fonte de prazer, de bem-estar físico e psicológico, é uma forma de expressão, comunicação e afeto que se manifesta a todo o momento, seja por meio de um gesto, de um olhar ou de uma ação. É a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade (Brasil, 2013).

No climatério, a sexualidade também é influenciada pela idade e conseqüentemente, age sobre as relações interpessoais. Entretanto, cabe destacar que, a sexualidade é uma dimensão importante em todas as fases da vida. A sexualidade na vida conjugal envolve e mobiliza componentes que estimulam e reforçam o desenvolvimento e o fortalecimento do vínculo afetivo entre os parceiros. O casal que se quer bem, cultiva uma vida sexual ativa e prazerosa, pois o exercício da sexualidade reafirma o amor e o desejo sexual mútuos. Não há por que o indivíduo, o casal, 'abrir mão' dos benefícios da atividade sexual, pois pode e deve adaptar-se a ela, utilizando a criatividade e explorando todas as possibilidades viáveis.

Considerando as diversas dimensões que influenciam a sexualidade no climatério, é comum presenciar mitos, estigmas e preconceitos e, como consequência, a baixa autoestima ou mesmo a penalização, o que pode contribuir para o enfraquecimento e até para o rompimento de muitos vínculos conjugais. Entendemos que, quando o assunto é sexualidade, não existe certo ou errado. Não há regras que definam a prática sexual, pois há muitos fatores a serem considerados. Entretanto, o mais importante é considerar a condição 'física' (conforto e prazer sem riscos) e psicológica dos envolvidos.

Considerações Finais

Diante das transformações vivenciadas no climatério, cabe aos profissionais de saúde ter uma escuta sensível, atentar para as necessidades da mulher, do casal. É importante, observar e cuidar das marcas corporais relativas à idade (dimensão biológica/fisiológica), mas também despertar a compreensão, de que estas fazem parte do curso da vida. Assim, há de se pensar o cuidado valorizando também as demais dimensões (socioculturais e psicológicas), estabelecendo cuidados que ofereçam melhor qualidade de vida.

Referências

- OMS. Organización Mundial de la Salud. *Investigaciones sobre la menopausia en los años noventa*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1996. (Serie de Informes Técnicos 866).
- Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa, 2008.
- Selbac, MT; Fernandes, CGC; Marrone, LC P; Vieira, AG; Silveira, EF da; Morgan-Martins, MI. Mudanças comportamentais e fisiológicas determinadas pelo ciclo biológico feminino – climatério à menopausa. *Aletheia* v.51, n.1-2, p.177-190, jan./dez. 2018
- Mori, ME; Coelho, VLD. *Mulheres de corpo e alma: aspectos biopsicossociais da meia-idade feminina*. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722004000200006>
- Andrade, RL; Fernandes, ACM; Dias, JRP; Laurindo, BM; Vieira, RC. Valiação da qualidade de vida de mulheres climatéricas atendidas em ambulatório especializado. *Braz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 2, n. 1, p.66-90, jan./feb. 2019*
- Tedesco K, Silveira MM. Autoestima, autoimagem, qualidade de vida e de saúde de mulheres na pós-menopausa. *Espac. Saúde. 2021;22:e788*
- Russo, R. (2005). Imagem corporal: construção através da cultura do belo. *Movimento & Percepção*, 5(6), 80-90.
- Freitas CMSM, et al. O padrão de beleza corporal sobre o corpo feminino mediante o IMC. *Rev. Brasileira Educação Física, Esporte, 2010;24(3): 389-404.*
- Alves ERP, Costa AM, Bezerra SMMS, Nakano AMS, Cavalcanti AMTS, Dias MD Climatério: a intensidade dos sintomas e o desempenho sexual. *Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2015 Jan-Mar; 24(1): 64-71.*
- Gagliotto, Giseli Monteiro. *A Educação Sexual na Escola e a Pedagogia da Infância: matrizes institucionais, disposições culturais, potencialidades e perspectivas emancipatórias*. Tese de Doutorado. Campinas, 2009. Disponível em <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/477398>> Acesso em Setembro 2025.
- Silva, MA; Mota, HS; Araújo, YLFM. Dimensões da sexualidade humana: uma análise de livros didáticos de ciências. *Revista - V. 28 – Jul/Dez. 2019*
- Chauí, Marilena. *Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida*. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- Ressel, L.N., Guald, DMR
A sexualidade como uma construção cultural: reflexões sobre preconceitos e mitos inerentes a um grupo de mulheres rurais. *Rev Esc Enferm USP 2003; 37(3): 82-7.*
- World Health Organization. *Sexual health, human rights and the law* [Internet]. Geneva: WHO; 2015. Disponível em: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/sexual-health-human-rights-law/en/
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva : os homens como sujeitos de cuidado / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas*. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Saúde sexual e saúde reprodutiva / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica*. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.

Práticas integrativas e complementares (pics) no climatério

Carla Luzia França Araújo, Vanessa Damasceno Bastos, Célia Pereira Caldas

Mulheres no Climatério e a Terapia Floral

O artigo tem como objetivo relatar as fases do climatério e discutir a possibilidade da Terapia Floral ser utilizada como prática integrativa complementar em saúde na busca do equilíbrio das mulheres nesta fase de transição. A abordagem do tema foi realizada na literatura disponível e na experiência de duas autoras como terapeutas florais. Os diversos sistemas florais disponíveis no mundo apresentam essências florais que podem auxiliar as mulheres a passarem por esta fase da vida de forma equilibrada e harmoniosa. A fase do climatério não deve ser vista como impedimento à mulher, seja emocional ou físico, seja do ponto de vista de suas relações sociais, laborais e afetivas.

Palavras-Chave: Saúde da Mulher; Climatério; Terapia Floral

Women in Climacteric and Flower Therapy

The article aims to describe the phases of menopause and discuss the possibility of Floral Therapy being used as a complementary integrate health practice in the search for balance for women during this transition phase. The approach to the topic was carried out using the available literature and the experience of two authors as floral therapists. The various floral systems available in the world present floral essences that can help women go through this phase of life in a balanced and harmonious way. The menopause phase should not be seen as an impediment to women, whether emotional or physical, or from the point of view of their social, work and affective relationships.

Keywords: Women's Health; Climacteric; Floral Therapy

Introdução

O climatério corresponde ao período de vida da mulher onde ocorre a transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo. Ocorre habitualmente entre os 40 e 65 anos. Constitui-se por uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional, que podem afetar a forma como ela vive o climatério e responde a estas mudanças em sua vida. (BRASIL, 2016, p. 197)

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2016, p. 201), relata que queixa de irregularidade menstrual é universal e os fogachos e suores noturnos também são bastante frequentes, típicos deste período. Enfatiza ainda que as queixas que mais interferem na qualidade de vida da mulher no climatério são as de ordem psicossocial e afetiva.

Em 2006, o Ministério da Saúde apresentou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema único de Saúde (SUS), publicada na forma das Portarias Ministeriais nº 971 em 03 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 2006. As práticas integrativas e complementares (PIC) buscam assistir de forma integral e singular o usuário do SUS; promovendo terapias que auxiliam na prevenção de doenças, promoção, manutenção e recuperação da saúde. (BRASIL, 2006, p. 09)

As terapias complementares são definidas como terapias que tratam o indivíduo de forma singular, holística e naturalista perante o processo saúde e doença. Essas terapias abrangem conhecimentos Científicos, Artísticos, Filosóficos e de Tradições Espirituais, além do entendimento de que "a cura é buscada, não apenas na eliminação dos sintomas, mas em um movimento para restabelecer o relacionamento da pessoa com o todo (universo)." (TSUCHIYA; NASCIMENTO, 2002, p. 38)

Vivendo as fases do climatério

Seguem as possibilidades de inclusão nesta etapa e orientações quanto as citações. Pode conter figuras, esquemas, etc.

o climatério é a fase biológica de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo da mulher (OMS, 1996). Trata-se de estágio marcado por mudanças fisiológicas, não patológicas, no organismo feminino geralmente a partir da quarta década de vida. Esse período é marcado pela menopausa, que correspondente ao último ciclo menstrual da mulher em 12 meses (BRASIL, 2008; OMS, 1996).

Em consonância com conceitos apresentados por diferentes autores, corroboramos as afirmações de Valença et al. (2010) sobre o climatério ser interpretado como um processo de transformação físico, emocional e fisiológico, não patológico, mesmo que sejam identificadas manifestações clínicas associadas à queda gradual dos hormônios e às questões subjetivas da mulher. Assim sendo, outros fatores devem ser considerados no agravamento à saúde da mulher como as condições de vida, a história reprodutiva, a carga de trabalho, os hábitos alimentares, a tendência a infecções, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde para obtenção de serviços e informações, assim como outros conflitos socioeconômicos, culturais e espirituais associados ao período da vida e às subjetividades.

Mesmo sendo uma fase natural ao processo de envelhecimento da mulher, o climatério pode desencadear alterações em diferentes amplitudes. Os sintomas mais intensos constituem a síndrome do climatério, cujas queixas mais comuns são alterações no ciclo e fluxo menstrual até a menopausa; fogachos, sudorese, calafrios, palpitações, cefaleia, tontura, insônia, fadiga, dificuldade de concentração e memória, irritabilidade, ressecamento e atrofia vaginal, diminuição da libido, baixa autoestima, ganho de peso e humor depressivo (BRASIL, 2016).

Atualmente, para melhor compreensão da origem dos sintomas que podem ocorrer durante o climatério, as mudanças fisiológicas podem ser divididas em três fases: a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa (AMORIM, 2009, p. 3).

A perimenopausa, período que antecede a menopausa, dura em torno de um ano. Nessa fase o organismo desenvolverá estratégias para manter a foliculogênese, provocando o aumento de outros hormônios FSH (Hormônio Folículo Estimulante) e LH (Hormônio Luteinizante), e conseqüentemente poderá desencadear uma fase de transição com períodos de sangramentos menstruais atípicos e ainda sintomas como: distúrbios do sono, depressão, alterações vasomotoras, como fogachos com presença ou não de sudorese (BRASIL, 2008).

A mulher é considerada menopausada, quando há a cessação da menstruação por um período de 12 meses consecutivos. Muitas mulheres irão passar pelo período da menopausa sem perceberem nenhuma mudança ou os tão temíveis sintomas desagradáveis, o que está relacionado a diversos fatores, dentre eles: predisposição genética, hábitos de vida, uso de cigarros, alimentação, atividade física, histórico prévio

de depressão, nível socioeconômico, etnia, estado marital e qualidade das relações familiares (BRASIL, 2008; AMORIM, 2009, p. 4).

Pelo fato do climatério e da menopausa se tratar de eventos fisiológicos e não patológicos, defendemos que as mulheres neste contexto não devem ser necessariamente só tratadas com medicamentos. Para tanto, uma grande possibilidade é a utilização da terapia floral como ação terapêutica complementar.

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016, p. 197), o climatério corresponde ao período de vida da mulher onde ocorre a transição do ciclo reprodutivo para o não reprodutivo. Ocorre habitualmente entre os 40 e 65 anos. Constitui-se por uma fase biológica da vida da mulher e um período de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional, que podem afetar a forma como ela vive o climatério e responde a estas mudanças em sua vida.

De acordo com o Brasil (2016, p. 197) “a menopausa, marco do período climatérico, é a interrupção permanente da menstruação e o diagnóstico é feito de forma retroativa, após 12 meses consecutivos de amenorrea, ocorrendo geralmente entre os 48 e 50 anos de idade.” Desta forma, a confirmação do climatério e da menopausa é eminentemente clínica, sendo desnecessárias dosagens hormonais.

Muitas mulheres passam por esta fase sem necessidade de uso de medicamentos ou sem queixas. Outras mulheres apresentam queixas que variam em sua diversidade e intensidade. Todavia, é fundamental que esta mulher tenha um acompanhamento nesta fase de mudanças que está vivenciando, por profissional que realize o acolhimento com escuta qualificada.

Para tratamento das mulheres que vivenciam o climatério, institui-se como tecnologia de cuidado os seguintes tipos de tratamento: abordagem integral e não farmacológicas das queixas (cuidados não farmacológicos, práticas integrativas e complementares) e abordagem farmacológica (terapias não hormonal e hormonal).

Como abordagem de prática integrativa e complementar nesta fase que a mulher vivencia, alguns fitoterápicos têm sido utilizados no manejo dos sintomas transitórios do climatério. Entre eles: Soja (*Glycine max*); Trevo vermelho (*Trifolium pratense*); Cimicífuga (*Cimicifuga racemosa*); Hipérico (*Hiperico perforatum*); Valeriana (*Valeriana officinalis*) e Melissa (*Melissa officinalis*).

Em relação à abordagem farmacológica, como terapia não hormonal o ministério da saúde indica o uso de alguns antidepressivos, como paroxetina, fluoxetina, venlafaxina ou imipramina. Ainda sugere como opção outras medicações como clonidina, metildopa, propranolol, cinarizina ou gabapentina. Como terapia hormonal recomenda-se a terapia estrogênica por no máximo cinco anos, mas a duração deve considerar o risco/benefício individual. A administração de estrogênio pode ser por via oral (estrogênio conjugado ou estradiol), parenteral (estradiol) transdérmico, sob a forma de adesivo ou percutâneo, sob a forma de gel. É importante orientar a escolha da via de administração de acordo com as preferências da mulher. Em caso de queixas vulvovaginais e urinárias e sem demais indicações de terapia estrogênica sistêmica, pode-se utilizar estrogênio tópico vaginal. (Brasil, 2016)

A mulher deve ser vista pelo profissional de saúde como protagonista de sua vida e deste período que vivencia, cabendo a ela, após as orientações de cada método terapêutico, optar por qual tecnologia de cuidado deseja utilizar.

Os profissionais de saúde que atendem a clientela feminina devem cuidar para que haja a maior efetividade possível. Os serviços de saúde precisam adotar estratégias

que evitem a ocorrência de oportunidades perdidas de atenção às mulheres no climatério. Isto é, evitar ocasiões em que as mulheres entram em contato com os serviços e não recebem orientações ou ações de promoção, prevenção e ou recuperação, de acordo com o perfil epidemiológico deste grupo populacional. A ciência coloca à disposição da sociedade diversos recursos, opções ou modalidades terapêuticas e tecnologias para abordagem da saúde das mulheres no climatério, que devem, no entanto, ser utilizadas de modo criterioso e individualizado. Embora muitas das queixas comportamentais no climatério possam ser explicadas por influências socioculturais e psicológicas, não significa que não existam importantes interações entre biologia, psicologia e cultura. Há práticas e terapias tradicionais como a medicina antroposófica e a fitoterapia descritas no capítulo “Opções Terapêuticas” deste manual que, aliadas a um estilo de vida adequadamente saudável no referente a alimentação, atividade física, saúde 13 mental e emocional podem apoiar de forma satisfatória a mulher durante o climatério. Diante das diversas possibilidades é necessário que as mulheres tenham acesso à informação sobre limites, riscos e vantagens de cada uma e acesso a atendimento humanizado e de qualidade que garanta seus direitos de cidadania. (Manual, MS 2008)

Nesse período, de acordo com a integridade de sua saúde, além de fatores culturais, sociais, psicológicos e emocionais, as mulheres poderão apresentar maior ou menor sintomatologia. Podem observar transformações no seu corpo, com sintomas diversos, estranhos, incompreensíveis e muitas vezes difíceis de serem verbalizados, destacando-se as ondas de calor, suores “frios”, insônia, tristeza, instabilidade emocional, modificações nos hábitos sexuais, na pele e na distribuição da gordura corporal, com modificações da silhueta. A intensidade dos sintomas e ou dos sinais clínicos é influenciada principalmente por três fatores: (Manual, MS 2008)

- Ambiente sociocultural em que vive;
- Situação pessoal (estado psicológico), conjugal, familiar e profissional;
- Diminuição de estrogênio endógeno.

Conclusão

A fase do climatério não deve ser vista como impedimento à mulher, seja emocional ou físico, seja do ponto de vista de suas relações sociais, laborais e afetivas. Com efeito, é um período cuja manifestação sofre influência de múltiplos fatores, por isso mesmo, a forma de expressão no corpo e, por conseguinte, o enfrentamento da mulher às distintas questões que se lhe apresentam também se diferem.

A concepção teórico-filosófica das PICS evoca o deslocamento do olhar focado na doença para a pessoa assistida na sua totalidade. Portanto, pensar na qualidade de vida das mulheres no climatério é pautar a discussão no princípio da integralidade e da humanização do cuidado, que recomenda a participação das mulheres como protagonistas e autônomas em todo processo de cuidar.

Referências Bibliográficas

- Amorim, E. Climatério, menopausa: desafios na vida pessoal e profissional da mulher. *Revista Acadêmica*. Ed 21, Fundação Oswaldo Cruz, 2009.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres* / Ministério da Saúde. Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

- Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Manual de Atenção à Mulher no Climatério/Menopausa* – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008.
- Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC-SUS. Brasília, 2006.
- Valença, C. N. *et al.* *Mulher no climatério: reflexões sobre desejo sexual, beleza e feminilidade.* *Saúde e Sociedade*, 19(2): 273–285, jun. 2010.
- Tsuchiya, K. K.; Nascimento, M. J. P. Terapias complementares: uma proposta para a atuação do enfermeiro. *Rev Enferm UNISA*; 3: 37-42. 2002.

A Saúde das Mulheres em Portugal: Desafios, Desigualdades e Perspetivas

Lucília Ferro Santos¹

Resumo

O presente artigo, desenvolvido no âmbito da parceria entre a SEIES e o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), reflete sobre a importância da saúde das mulheres como condição essencial para o exercício pleno da cidadania e da igualdade de género. A partir das intervenções e reflexões partilhadas no III Seminário, I Internacional sobre os Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na vida das Pessoas, Organizações e Sociedade e no programa “Março Mulher”, aborda-se o papel da literacia em saúde como ferramenta de promoção da responsabilidade social e de desconstrução de preconceitos que limitam políticas e práticas inclusivas. São discutidos conceitos de inclusão social, diversidade, equidade e interseccionalidade, assim como desigualdades estruturais em Portugal — incluindo disparidades salariais, risco de pobreza na reforma e barreiras no acesso e prevenção em saúde — e lacunas históricas na medicina que afetam as mulheres. Defende-se a necessidade de respostas adaptadas e ações afirmativas que integrem múltiplas dimensões da identidade para garantir justiça e igualdade de oportunidades.

Palavras-Chave: Saúde das mulheres; Igualdade de género; Literacia em saúde; Inclusão social; Interseccionalidade.

Abstract

This article, developed within the scope of the partnership between SEIES and the Polytechnic Institute of Setúbal (IPS), reflects on the importance of women's health as an essential condition for the full exercise of citizenship and gender equality. Based on the interventions and reflections shared at the III International Seminar on the Impacts of Menstruation, Climacteric, and Andropause on the Lives of Individuals, Organizations, and Society and the "Women's March" program, the article addresses the role of health literacy as a tool for promoting social responsibility and deconstructing prejudices that limit inclusive policies and practices. The article discusses concepts of social inclusion, diversity, equity, and intersectionality, as well as structural inequalities in Portugal— including pay gaps, the risk of poverty in retirement, and barriers to healthcare access and prevention—and historical gaps in medicine that affect women. The article advocates for the need for tailored responses and affirmative actions that integrate multiple dimensions of identity to ensure justice and equal opportunities.

Keywords: Women's health; Gender equality; Health literacy; Social inclusion; Intersectionality.

¹ Palestra Final em representação da SEIES (Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social)

Felicitações e Agradecimentos

Em nome da SEIES, agradeço ao IPS, à sua presidência e administração, esta parceria na organização deste seminário. O IPS tem sido um parceiro fulcral da SEIES na área da igualdade e da promoção do desenvolvimento sustentável.

Um obrigada especial à professora doutora Fernanda Gomes da Costa Marques e à minha colega Ana Paiva pelos seus entusiasmos e competência, qualidades das quais resultam iniciativas como esta.

Agradeço também a todas/os as/os especialistas, docentes, investigadoras/es, profissionais de saúde, que por hoje aqui passaram partilhando o seu tempo, o seu conhecimento e experiências.

Agradeço às pessoas que aqui estiveram pelo seu interesse em saber mais sobre este tema. Porque a cidadania e a participação ativa partem desta curiosidade por entender a realidade para depois agir sobre ela em prol do bem comum.

A saúde das mulheres como direito e condição de cidadania

Hoje, estivemos a falar de um tema importantíssimo para promover os direitos das mulheres, não só na área da saúde, mas também na educação, no emprego, na sua participação cidadã e em todos os âmbitos da vida em sociedade. Porque sem saúde, não há bem-estar e não estão, por isso, salvaguardadas as condições para o exercício pleno dos direitos.

Tivemos hoje aqui um exemplo de como as ações de literacia na área da saúde podem ter um papel de promoção da responsabilidade social. Este seminário não só cumpriu o objetivo de esclarecer sobre os aspetos fisiológicos e hormonais das mulheres e também dos homens, mas igualmente cumpriu o objetivo de desconstruir preconceitos que limitam o desenvolvimento de medidas/ações políticas e nas organizações que considerem as necessidades de mulheres e homens, nos seus diferentes ciclos de vida.

Inclusão social, diversidade e equidade

Estivemos a falar de inclusão social — o processo que visa melhorar as condições de qualidade de vida e participação das pessoas na sociedade.

Ressalvar que neste processo é preciso integrar a diversidade e a equidade porque as pessoas são diferentes e precisam ser tratadas de forma distinta para possuírem as mesmas oportunidades e igualdade de direitos.

É preciso também considerar os fatores de discriminação, para que na ação profissional, seja na área da saúde, seja na área da gestão, recursos humanos, liderança de equipas ou outra, se possa combater os estereótipos e preconceitos que vedam o pleno acesso aos recursos, serviços e oportunidades disponíveis.

E ainda é preciso ter muito presente o conceito de interseccionalidade, ou seja, que os fatores de discriminação podem somar-se numa mesma pessoa (o sexo, a idade, etnia, religião, orientação sexual, deficiência) acentuando a sua vulnerabilidade.

As mulheres não são todas iguais e os homens também não. A investigação e prática em qualquer área científica e profissional deve orientar-se para o desenvolvimento de respostas adaptadas e protetoras que consideram variáveis como a

identidade de género e orientação sexual, etnia, religião, fé e crenças, país de origem, cultura e idioma, idade, sexo, orientação política, ideológica ou social, estado civil e estrutura familiar, situação económica, saúde e deficiência, estilo pessoal, nível/tipo de formação, etc.

Considerando esta diversidade, é preciso desenvolver ações afirmativas, ou seja, ações positivas que garantam a justiça e a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, em todos os contextos.

Recomenda-se que, em próximos seminários, se integre na abordagem dos temas relacionados com o atendimento e acompanhamento clínico das mulheres a perspectiva da orientação sexual, da cultura e da religião. Porque as mulheres migrantes em Portugal aumentam diariamente e trazem outras visões sobre o corpo, a mente, a saúde e a doença. É igualmente essencial ultrapassar a visão baseada na heteronormatividade e reconhecer as especificidades das mulheres lésbicas e bissexuais, que muitas vezes se sentem constrangidas e são desadequadamente atendidas quando, no atendimento em saúde, se pressupõe de imediato a sua heterossexualidade.

E nesta missão, somos todos/as responsáveis. Estudantes, profissionais, gestores/as, políticos/as e cidadãos/as no geral.

O Março Mulher

Tal como a minha colega Joana Peres já referiu no início deste seminário, a iniciativa Março Mulher integra este ano atividades, como esta, inspiradas no tema da saúde das mulheres. E porquê abordar e falar deste tema?... As mulheres portuguesas têm uma saúde pior do que os homens e esse facto não sofreu alterações nos últimos anos. Constata-se que 45% das causas associadas a estas diferenças são sociodemográficas como as condições socioeconómicas do agregado familiar. Dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego – CITE, 2024, indicam que, em Portugal, as mulheres ganham, em média, menos 13,2% do que os homens, o que em números absolutos equivale a 136 euros/mês. Para conseguirem ganhar o mesmo, as mulheres teriam de trabalhar mais 48 dias num ano. Acresce que, quanto maior o nível de qualificação em causa, menos as mulheres ganham relativamente aos homens, verificando-se, portanto, uma diferença salarial particularmente evidente entre os quadros superiores (25,1%, ou seja, 639,53€/mês) (CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - “Igualdade de Género em Portugal: indicadores-chave 2023”). Apesar de durante a sua vida ativa, as mulheres realizarem uma tripla jornada de trabalho (trabalhadoras, domésticas e cuidadoras) quando chegam à idade da reforma, as suas pensões são significativamente inferiores às dos homens, ficando mais expostas ao risco de pobreza e de privação material e social (M=13,2%; H=10,5%) e ao risco de pobreza (H=16,2%; M=17,7%) - (CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - “Boletim estatístico 2024”).

As condicionantes sociais das mulheres não só diminuem a sua disponibilidade económica para aceder a serviços de saúde essenciais ao seu bem-estar e qualidade de vida, como podem levar a que lhe seja retirado algo tão fundamental como o ter tempo para a prevenção da sua saúde. A participação das mulheres na sociedade é mais

exigente, por ela continuar a ser a principal cuidadora, ser mãe e trabalhadora, o que lhe retira algo que é fundamental: o tempo para a prevenção. Exemplo disso é o rastreio do cancro da mama com uma participação média reduzida, o que compromete o objetivo da redução da mortalidade.

Acrescenta-se que, infelizmente, o SNS – Serviço Nacional de Saúde, como sabemos, por falta de investimento e de uma estratégia profícua, a nível político e económico, não consegue responder às necessidades de todas as pessoas, com consequências mais negativas para as pessoas mais vulneráveis que são as que mais dele dependem.

Para além disto, a medicina moderna desenvolveu-se, historicamente, a partir de ensaios clínicos e estudos biomédicos em amostras maioritariamente compostas por homens brancos. Até à década de 1990, as mulheres eram frequentemente excluídas de amostras clínicas, por preocupações relacionadas com flutuações hormonais, o que resultou numa lacuna significativa de dados sobre como doenças e tratamentos afetam corpos biologicamente femininos, com implicações diretas e atuais na precisão dos diagnósticos e eficácia dos tratamentos de mulheres (Lopes, 2022; Soletti, 2022).

Descrição da iniciativa “Março Mulher”

- É uma iniciativa pela Igualdade entre Mulheres e Homens;
- Traduz-se num programa co-construído por pessoas, grupos e organizações;

- Integra atividades de informação, sensibilização, educação e cidadania relacionadas com o tema da Igualdade;
- Promove a reflexão-ação sobre as desigualdades entre mulheres e homens;
- Incrementa a cidadania ativa pelas mulheres e homens da comunidade;
- Facilita a realização de dinâmicas locais e a criação de parcerias em prol da igualdade;
- Festeja a diversidade – de género, de cultura, de etnia – apresentando-a como uma riqueza acrescentada e não um fator de discriminação.

Considerações finais

Termino, dizendo que muitos passos já foram dados em frente, muitos passos vão tendo os seus retrocessos. Citando a minha colega Maria Roque que este ano foi autora do texto que introduz o programa: “Passos dados em frente deixam pegadas e requerem manutenção. Em tempos de guerra, de polarização e terror mediático, é preciso relembrar que lutas vencidas se travam de mãos dadas e, punhos cerrados, só os apontados ao céu!” Apesar dos avanços alcançados, persistem desafios e retrocessos. É essencial manter as conquistas, sobretudo em tempos de polarização e incerteza, reforçando a luta coletiva por igualdade, justiça e saúde para todas as pessoas.

Referências Bibliográficas

- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) (2023). *Igualdade de Género em Portugal: indicadores-chave 2023*. Igualdade de Género em Portugal
- Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) (2024). *Boletim estatístico 2024*. Boletim Estatístico 2024

- Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) (2024). *Relatórios e Estatísticas. Estatísticas - CITE*
- Direção-Geral da Saúde (DGS) (2017). *Norma nº 001/2017: Comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde. Norma nº 001/2017 - Portal das Normas Clínicas*
- Lopes, L. (2022, março). *Como a histórica falta de mulheres em ensaios clínicos afeta a saúde delas. Revista Galileu. revistagalileu.globo.com*
- Soletti, R. (2022, 8 de dezembro). *Os prejuízos de excluir mulheres de ensaios clínicos. Ciência Fundamental (blog do Instituto Serrapilheira). Os prejuízos de excluir mulheres de ensaios clínicos I Ciência Fundamental*
- Organização Mundial da Saúde (OMS) (2021). *Gender and health: policy brief. Gender - World Health Organization*

Comunicação Oral

IMPACTO DO PÓS-PARTO EM MULHERES ENTRE OS 35 E 50 ANOS DE IDADE: Cuidados de Enfermagem e a incidência da Depressão

Fernanda Gomes da Costa Marques, Maria Alegria Santos, Alícia Amaro Emídio, Beatriz Lopes Capítulo, Helena Lóia dos Santos, Sara Isabel Loureiro da Silva

Resumo

O pós-parto em mulheres com idade entre os 35 e os 50 anos de idade é considerado um período marcado por manifestações e adversidades específicas e únicas do contexto, tanto a nível físico, como a nível emocional. Atualmente, existem cada vez mais mulheres a terem o/a primeiro/a filho/a numa idade tardia, sendo um fator muito importante a ter em consideração nos Cuidados de Saúde para que toda a estrutura esteja preparada para esta nova realidade sabendo que com o avançar da idade materna o número de riscos e complicações crescem. Nesta faixa etária existe um risco acrescido de depressão pós-parto, condição esta que é despoletada por fatores individuais, conjugais e sociais nomeadamente alterações hormonais, da dinâmica familiar, e pressões sociais. A depressão pós-parto pode levar ao isolamento social, e à dificuldade do estabelecimento do vínculo entre mãe e bebé, que consequentemente tem impacto na saúde mental da mãe, e no desenvolvimento do/a recém-nascido/a. Deste modo, a equipa de Enfermagem é responsável por promover o bem-estar da família, podendo intervir de forma a oferecer apoio e suporte emocional, identificar sinais de risco e sintomas e encaminhar a mulher e família quando necessário para outros profissionais de saúde.

Palavras-Chave: Pós-parto; idade materna avançada; Puerpério; Consequências do pós-parto, Depressão.

Abstract

The postpartum period in women aged between 35 and 50 is considered a time marked by specific and unique manifestations and adversities of the context, both physical and emotional. Currently, there are more and more women having their first child at a late age, which is a very important factor to take into account in Health Care so that the entire structure is prepared for this new reality, knowing that with the advance of maternal age, the number of risks and complications grows. Within this age group, there is an increased risk of postpartum depression, a condition triggered by individual, marital, and social factors, including hormonal changes, family dynamics, and social pressures. Postpartum depression can lead to social isolation and difficulties in establishing the bond between mother and baby, which, in turn, impacts the mother's mental health and the newborn's development. In this way, the nursing team is responsible for promoting the family well-being by providing emotional

support, identifying risk factors and symptoms, and referring the woman and her family to other healthcare professionals when necessary.

Keywords: Postpartum; Advanced Maternal Age; Puerperium; Postpartum Consequences; Depression.

Introdução

Este artigo científico “Impacto do Pós-Parto em Mulheres entre 35 e 50 anos de Idade”, foi realizado no âmbito da Unidade Curricular (UC) Enfermagem VI - Saúde Sexual e Reprodutiva, sob proposta da equipa Docente. Esta UC encontra-se integrada no plano de estudos do 3º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE) da Escola Superior de Saúde (ESS) do Instituto Politécnico de Setúbal.

Com a realização deste Artigo Científico pretendemos desenvolver competências fundamentais para a prática clínica da atividade profissional de enfermagem, nesta temática, realizar com sucesso o elemento de avaliação da UC, e aprofundar conhecimentos. Para além disto, através da sua realização estamos também a desenvolver trabalho no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ODS 3- Saúde de Qualidade e ODS 4- Educação de Qualidade, sendo um aspeto importante pois os ODS permitem “(...) desencadear inovação, crescimento económico e desenvolvimento a uma escala sem precedentes.” (BCSD Portugal, 2022), uma vez que, oferecem “(...) uma oportunidade única necessária para apoiar um crescimento sustentável, regenerativo e inclusivo (...)”. (BCSD Portugal, 2022)

No decorrer dos últimos anos tem-se verificado um aumento dos nascimentos em mães com mais de 35 anos, sendo este um “(...) fenómeno social generalizado (...) a taxa é superior a alguns países da UE: 20,6% em Portugal, 15% na Dinamarca e 27% na Irlanda.” (Machado *et al.*, 2011, p.202), tal deve-se às alterações na sociedade bem como do papel da mulher na mesma. “A idade materna avançada (IMA) é definida como a maternidade depois dos 35 anos de idade inclusive.” (Marques *et al.*, 2017, p.615), contudo, tal como iremos verificar em seguida este conceito tem vindo a ser alvo de crescentes críticas e novas hipóteses tendo em conta as alterações biopsicossociais, a evolução científica e do campo da saúde.

Já o período do pós-parto, designado pelos profissionais de saúde como o puerpério, sendo *puerperium* a palavra que deriva do Latim, onde *puer*, significa criança, e *parus*, dar à luz, trazer à vida. É atualmente definido como o período de tempo após o parto, durante o qual as alterações anatómicas e fisiológicas que ocorreram durante o período da gravidez vão regredindo progressivamente até a puérpera atingir a sua condição física, fisiológica e psicológica anterior à gravidez. (Cunningham *et al.*, 2014).

Neste sentido, sabendo que o corpo humano sofre alterações ao longo da vida e que a história ginecológica das mulheres é muito importante e impactada

por diversos fatores, considerámos que seria interessante atender ao crescente padrão da sociedade moderna e com suporte em estudos e documentos científicos perceber as condições e implicações existentes na vivência do puerpério e vida destas mulheres.

Posto isto, o nosso artigo apresenta-se de forma dinâmica, simples e coesa para que seja possível uma leitura aprazível e fluida do tema em questão.

Assim, em primeiro lugar abordaremos a Gravidez em Mulheres na Idade Materna Avançada (IMA)- tema geral-, inerentemente abordaremos os principais motivos deste acontecimento, por sua vez, passamos a clarificar o impacto da IMA na gravidez e puerpério no qual recorreremos a gráficos para que seja possível uma análise detalhada e comparativa atendendo aos dados de Portugal para a respetiva temática, posto isto, enumeramos as consequências físicas e psicológicas do parto bem como as respetivas alterações, tendo em especial atenção o fator idade. Sendo a depressão, uma condição muito presente no pós-parto e, que se manifesta até mesmo durante a gravidez, incidiremos sobre a mesma e a sua prevalência e associação à IMA, em seguida, apresentamos os cuidados de enfermagem, especificamente as intervenções a realizar no puerpério e as estratégias de recuperação física e emocional à mulher com depressão pós-parto.

Por fim, concluímos o nosso trabalho académico com a apresentação e discussão dos resultados, e as referências bibliográficas utilizadas como suporte à realização do mesmo.

Material e Métodos

Este artigo encontra-se redigido de acordo com a norma APA 7ª Edição, para a sua realização recorreremos à análise de artigos científicos e outros documentos de etiologia científica, constando a respetiva bibliografia no final deste trabalho.

Gravidez em Mulheres na Idade Materna Avançada (IMA)

Ao longo do tempo, a maternidade sofreu diversas alterações significativas consequentes da mudança do estilo de vida, mentalidade e objetivos da mulher e do casal. Cada vez são mais frequentes gravidezes em mulheres com mais de 35 anos nos países desenvolvidos, nomeadamente Portugal (Cipriano, 2023).

Em Portugal, segundo “(...) o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2021), no ano de 2000 a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho era de 26,5 anos, em 2010 era 28,7 anos, e em 2020 era de 30,7 anos. Paralelamente, verifica-se que existe um aumento do número de nascimentos na faixa etária dos 35-39 anos: em 2001, 13.157 nascimentos e em 2020, 21.671 nascimentos (Pordata, 2021). Pode assim concluir-se que a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho, em 20 anos, aumentou 4,2 anos. Consequentemente, verifica-se

que, em 20 anos, houve um aumento de quase 8 mil nascimentos, na faixa etária dos 35-39 anos.” (Cipriano, 2023, pg. 7).

De acordo com o Estado da Nação em Números, a partir do seguinte gráfico é possível observar o aumento significativo da idade média das mulheres ao nascimento do/a primeiro/a filho/a, ao longo dos anos:

Figura 1- Idade média das mulheres ao nascimento do/a primeiro/a filho/a. Fonte: Eurostat, 2025.

Este acontecimento pode ser explicado por diversos fatores, como a procura de estabilidade profissional e financeira, valorização do desenvolvimento pessoal e educacional, e mudanças nos valores sociais que priorizam a realização individual antes da maternidade. Essa tendência traz vantagens, como maior maturidade emocional e melhores condições financeiras para criar os filhos; bem como desafios, como possíveis dificuldades de concepção devido à diminuição da fertilidade com a idade e maior risco de complicações na gravidez.

Qual o motivo deste acontecimento?

Durante as últimas décadas, a mulher começou a assumir um papel mais ativo na sociedade atribuindo o seu foco na educação, carreira e vida pessoal (Cipriano, 2023). A mulher moderna caracteriza-se pela sua independência e liberdade, sendo a maternidade um projeto que, ao contrário do passado, nem sempre está presente nos seus planos. Atualmente existem cada vez mais mulheres que decidem não ter descendentes, ou quando decidem ter trata-se de uma decisão muito mais ponderada e planeada (Mourato, 2009).

Considera-se que este adiamento da gravidez está relacionado com diversos fatores individuais, familiares e sociais característicos da mulher de 30 anos. Nesta idade, espera-se que a mulher tenha uma personalidade fortemente definida, carreira profissional e situação financeira estável, maior maturidade física e mental, bom relacionamento com o/a parceiro/a com objetivos de vida comuns, entre outros (Mourato, 2009). Assim, depois de “bem estudada” a sua situação, a mulher sente-se por fim preparada física, mental e financeiramente para alargar o seu seio familiar com a/o sua/seu parceira/o de vida, ou seja, para iniciar a sua maternidade.

A gravidez é um acontecimento natural do ciclo de vida da mulher, que corresponde a um período de expectativas e preparação para a maternidade. É uma fase marcante e desafiadora que pode ser encarada como um período de felicidade e entusiasmo ou como uma etapa complexa e incomodativa (Mourato, 2009).

Esta é marcada por grandes mudanças e adaptações contínuas ao nível fisiológico, psicológico, emocional e familiar. Fisicamente, o corpo da mulher altera-se bastante afetando a sua autoimagem; já as alterações hormonais, psicológicas e emocionais são visíveis pelas alterações de humor, sensação de incapacidade, dificuldades de adaptação, etc. Ao nível familiar, ganha-se a consciência de que o seio familiar vai aumentar e que os papéis de gerações vão mudar (Mourato, 2009).

Assim, como dito anteriormente, a decisão de procriar nos casais modernos depende essencialmente e na sua maioria dos contextos social, cultural e económico em que estão inseridos, sendo esse o motivo pelo qual a gravidez é iniciada mais tardiamente e com um maior planeamento (Mourato, 2009).

No entanto, apesar de existir maior frequência de maternidade tardia, continuam a existir diversos perigos e riscos gestacionais associados a este fenómeno, sendo a partir desta altura que se espera um maior número de complicações na gravidez, parto e no período neonatal. Assim, algumas das complicações em gravidezes tardias são: “prematuridade, baixo peso à nascença, atraso de crescimento intrauterino (ACIU), morte perinatal, baixo índice de Apgar e óbito fetal” (Mourato, 2009, pg. 9). Além disto, a partir dos 40 anos, aumenta significativamente a probabilidade do aparecimento de anomalias cromossómicas e outras complicações durante o período gravídico, como risco de diabetes, distúrbios hipertensivos e parto pré-termo (Cipriano, 2023).

Todos estes riscos e perigos associados à gravidez tardia provocam, geralmente, um grande nível de ansiedade à mulher que, por sua vez, pode levar a complicações no decorrer da gravidez, na sua relação com a criança ou mesmo entre o casal.

Assim, apesar dos avanços no planeamento familiar e na medicina, o adiamento da gravidez continua a exigir adaptações e cuidados para minimizar os riscos e promover experiências maternas positivas. É essencial um bom acompanhamento da grávida, feto e casal durante o período gravídico, procurando responder às suas necessidades.

Impacto da IMA na Gravidez e Puerpério

Como se verificou anteriormente, a IMA encontra-se associada a algumas complicações na gravidez, período neonatal e fertilidade. Contudo, existem atualmente posições distintas relativamente à associação da IMA a piores resultados neonatais, sendo estas: ligação absoluta entre a IMA e piores resultados perinatais; apesar da IMA podem ser esperados bons resultados perinatais nas mulheres saudáveis; a IMA é um preditor de risco,

contudo a incidência real é pequena. (Carolan & Frankowska, 2011). Estas três posições são bastante pertinentes, tendo em conta que abordam os três panoramas possíveis, e verificar-se-á que ilustram a realidade e não meramente questões hipotéticas.

São vários os aspetos a ter em consideração para o estabelecimento de relações entre a IMA e os resultados perinatais bem como para as consequências na mulher. Deste modo, recorreremos ao Instituto Nacional de Estatística (INE), de forma a entendermos qual a situação atual na população portuguesa, e analisámos alguns dos indicadores disponíveis.

Segundo o INE, tendo em conta o número de partos por idade das mães, sabe-se “(...) que 80,0% foram de mulheres com idades dos 25 aos 39 anos (66 424 partos): 33,0% referiam-se a mulheres dos 30 aos 34 anos, 24,9% dos 35 aos 39 anos e 22,2% dos 25 aos 29 anos.” (INE, 2024, p.37), contando-se ainda com 522 partos de mulheres com 45 ou mais anos, o que representa 0,7% do número de partos por idade. (INE, 2024)

No que diz respeito aos partos simples e gemelares, verificámos que a distribuição percentual destes partos por grupo etário das mães é muito idêntica com a exceção do grupo etário dos 35 aos 40 anos onde se verifica uma maior proporção de partos gemelares em comparação com os partos simples, ainda que pouco significativa- o que sustenta o apontado anteriormente, com a IMA verifica-se um maior número de partos gemelares, contudo a relação é pouco significativa tendo em conta que o maior número de partos gemelares registados foi no grupo etário dos 30 aos 34 anos como se pode verificar na **Figura 2**. (INE, 2024)

Figura 2- Distribuição percentual dos partos simples e gemelares segundo o grupo etário das mães, Portugal, 2022. Fonte: INE, 2024.

Já relativamente à distribuição percentual dos partos simples segundo a vitalidade, verificamos que “(...) os partos simples com um feto-morto (281 em 2022), 12,1% foram de mães com 40 ou mais anos, em comparação com 8,2% dos partos de mulheres no mesmo grupo etário que resultaram em nados-vivos.” (INE, 2024, p.38), pelo que se constata que a IMA está relacionada com o aumento do risco da diminuição da vitalidade do feto. Contudo, é também perceptível na Figura 3 que no grupo etário dos 35 aos 39 anos há uma elevada percentagem

de nados-vivos, no entanto, as duas curvas apresentam uma evolução muito idêntica a partir deste grupo etário. Ambos os traçados culminam próximo dos 2%- chegando o de fetos-mortos a ser 0%- no grupo etário dos 45 aos 49 anos, é bastante evidente o aumento do traçado de fetos-mortos- atingindo os 4% aos 50 e + anos- e a diminuição do traçado de fetos-vivos- atinge os 0%. Neste sentido, podemos concluir que com a IMA os dois traçados comportam-se de forma expectável, onde verifica-se que a vitalidade diminui à medida que a IMA aumenta.

Figura 3- Distribuição percentual dos partos simples segundo a vitalidade, por grupo etário da mãe, Portugal, 2022. Fonte: INE, 2024.

Na Figura 4, podemos constatar que no ano de 2021 a proporção de óbitos fetais ocorridos no nosso país por grupo etário da mãe apresenta um resultado mais elevado nas mulheres dos 30 aos 34 anos, ao contrário do que seria previsível- verificamos que é nos grupos etários das mães com idade mais reduzida que há um maior número de mortes fetais. Ora, isto coloca questões à associação realizada entre a IMA e o maior risco de morte fetal, visto que, apesar de haver um maior número de partos nas mulheres da faixa etária dos 35 aos 39 anos (24,9%) não se verifica uma maior incidência de óbitos fetais (19,2%), em comparação com a faixa etária dos 25 aos 29 anos. Contudo, estes números podem também estar relacionados com outras questões, uma vez que os óbitos fetais não estão discriminados por causa.

Figura 4- Proporção de óbitos fetais ocorridos no país por grupo etário da mãe, Portugal, 2021. Fonte: INE, 2024

O **puerpério**, é uma das etapas mais desafiadoras, nesta ocorrem inúmeras alterações físicas, fisiológicas, psicológicas, emocionais e sociais, acompanhadas da adaptação da mulher a este seu novo papel num curto espaço de tempo.

(Cipriano, 2023) Entre as alterações, verifica-se: “Recuperação dos órgãos da mulher, principalmente dos órgãos genitais (cicatrização das lesões provocadas durante o parto); (...) Aparecimento de lóquios; Restabelecimento do ciclo menstrual; Término das alterações das glândulas mamárias, ficando aptas para desempenharem a amamentação” (Mesquita, Paulino, Nogueira, 2011, p.41)- sendo que é no puerpério que ocorre a subida de leite; Involução do útero1; ocorre a diminuição da circulação e produção de hormonas placentares; o estado diabetogénico é revertido, ocorrendo a diminuição acentuada dos níveis de glicémia; aumenta a prolactina; aumento da função renal consequente das alterações hormonais da gravidez, normalizando após 1 mês de pós-parto. Contudo “(...) a dilatação das vias urinárias persiste durante 3 meses, o que pode aumentar a probabilidade da mulher desenvolver infeções no trato urinário.” (Mesquita, Paulino, Nogueira, 2011, p.42); perda de peso acentuada devido à saída do feto, da placenta, do líquido amniótico e dos restantes anexos feto placentários. (Mesquita, Paulino, Nogueira, 2011)

Durante a ocorrência destas transformações, ocorre a “(...) alteração da identidade da mulher de forma irreversível.” (Ministério da Saúde, 2024), o que a leva a assumir um sentido de responsabilidade muito forte por aquele ser que lhe pertence e é vulnerável ocorrendo muitas vezes a anulação da própria mulher e consequentemente das suas necessidades pessoais. (Ministério da Saúde, 2024) Sendo fulcral, aliarmos os nossos conhecimentos práticos e teóricos e apoiarmos nesta fase na Teoria das Transições de Afaf Meleis que aborda a natureza das transições- tipos, padrões e propriedades-, os condicionantes da transição (facilitadores e inibidores)- pessoais, comunidade, sociedade-, os padrões de resposta- indicadores de sucesso e indicadores de resultado- e as intervenções de enfermagem, auxiliando deste modo os/as Enfermeiros/as a agirem junto da mulher que se encontra num processo desafiante de transição. (Baptista, 2023) O período do puerpério não é precisamente exato, pois varia de mulher para mulher tendo em consideração todas as suas diferenças e fatores físicos, biológicos, fisiológicos, psicológicos, sociais, económicos e ambientais. (Cunningham *et al.*, 2014)

No entanto, considera-se o puerpério, o período de 4 a 6 semanas desde o final do parto-sendo dividido em puerpério imediato (até às primeiras 24 horas após a 3ª fase do trabalho de parto), puerpério precoce (das primeiras 24 horas à 1ª semana pós-parto) e tardio (da 1ª semana à 6ª semana pós-parto)- entre as **principais preocupações das mães** encontram-se: necessidade de apoio social; amamentação; sensação de se encontrarem mal preparadas, ou não terem a informação/instrução necessária relativamente aos cuidados ao/à recém-nascido/a; a possibilidade de terem de permanecer mais tempo no hospital do que o idealizado; cuidados a ter no pós-parto. (Cunningham *et al.*, 2014)

Neste período é fundamental que os/as Enfermeiros/as exerçam uma vigilância contínua e “apertada”, visto que, é nesta janela de tempo que podem surgir as **complicações que advém do pós-parto**, sendo estas: infeção puerperal;

febre puerperal; infecção uterina; infecções perineais; infecções abdominais e incisionais; abscessos anexais e peritonite; tromboflebite pélvica séptica; mastite; síndrome do choque tóxico; mastites; ingurgitamento mamário; hemorragia; atonia uterina; retenção de restos placentários; septicemia, etc. (Mesquita, Paulino, Nogueira, 2011) (Cunningham *et al.*, 2014)

Sendo os **sinais de alerta**: hemorragia vaginal cor vermelho-vivo, persistente, recorrente ou aumentado com ou sem coágulos; odor fétido dos lóquios; temperatura corporal axilar superior a 38°C após duas leituras consecutivas com um intervalo mínimo de 6 horas; dor ou aumento da sensibilidade na região afetada (abdômen ou pelve); dor e sensibilidade mamária com vermelhidão/presença de sinais inflamatórios; disúria; náuseas e vômitos; dor, edema e rigidez dos membros inferiores; dor no peito e tosse. (Mesquita, Paulino, Nogueira, 2011, p.43)

É importante clarificar que dependendo do tipo de parto realizado, assim como todas as suas intercorrências, a vivência do puerpério será afetada e o impacto do mesmo na puérpera será distinto. Com o avançar da idade materna, é esperado um aumento do número de partos distócicos, nomeadamente de cesarianas, como também do número de complicações e aumento da prematuridade, o que levará o/a Enfermeiro/a a adaptar os seus cuidados e monitorização no puerpério bem como os ensinamentos realizados. (Marques *et al.*, 2017)

Uma revisão sistemática da literatura, identificou como problemas de saúde mais comuns durante a gravidez, parto e puerpério nas mulheres com IMA: diabetes mellitus tipo I; diabetes mellitus tipo II; hipertensão; pré-eclâmpsia e colestase. (Kiersnowska *et al.*, 2018) É referido que apenas duas publicações mencionam as complicações na IMA após o puerpério, onde foi possível constatar que há um aumento dos riscos de morte materna e prolongamento do tempo de internamento hospitalar durante o puerpério nas mulheres com IMA, sendo mencionado um número de dias de internamento ≥ 7 . (Kiersnowska *et al.*, 2018) Em contrapartida, o "(...) período de internamento em meio hospitalar é, normalmente, de 3 dias nas mulheres com parto por via vaginal e no mínimo de 5 dias naquelas cujo parto foi de cesariana." (Portelinha, 1999, p.73)

Contudo, à semelhança do que se tem vindo a constatar as diferenças no pós-parto entre IMA e não IMA não variam muito, são semelhantes, ainda assim alguns estudos referem uma maior incidência de problemas no período do puerpério precoce. (Kiersnowska *et al.*, 2018) Contudo estes resultados carecem de reprodutibilidade visto que os estudos existentes são poucos e não incluem todos os fatores necessários.

Num estudo observacional realizado em Portugal, onde participaram 736 puérperas das quais 237 tinham idade ≥ 35 anos, constatou-se que a maioria das mulheres com IMA tiveram partos de termo e sem complicações e que o número total de partos distócicos- cesarianas- foi superior no grupo de IMA, contudo, a

“(…) existência de patologia materna na gravidez, a presença de alterações ecográficas e o parto eutócico não mostraram diferenças significativas entre grupos.” (Marques *et al.*, 2017, p.617). (Marques *et al.*, 2017) Contudo, estes dados não podem ser universalizados visto que o estudo tinha uma amostra pequena, no entanto, é importante abordá-los de forma a percebermos que já existem algumas diferenças e evoluções na ciência e cuidados de saúde que permitem um panorama distinto do que se verificava há alguns anos.

Na literatura, encontra-se descrito que o estilo de vida da mãe e as suas características, são determinantes importantes quer para a vivência da gravidez, quer do pós-parto devido ao impacto que possuem sobre o feto. (Carolan & Frankowska, 2011) Deste modo, torna-se importante conhecer o enquadramento social da puérpera de forma a perceber os possíveis impactos que o puerpério poderá ter na mesma e no respetivo feto.

Para além disso, a IMA apresenta um leque muito amplo de mulheres de diferentes idades, sendo já defendido por diversos autores que deveria ser considerada a partir dos 40 anos, visto que é a partir desta idade que se verificam diferenças significativas, no entanto alguns autores referem que os 35 anos representa o cut-off para o aumento do risco. (Carolan & Frankowska, 2011) Pelo que, consideramos que seria pertinente os futuros estudos incluírem todos estes determinantes de forma a atingir valores e dados estatísticos mais próximos da realidade atual.

Após análise e revisão de vários estudos já realizados, verificámos que apesar da IMA, estas grávidas estão geralmente inseridas num grupo de mulheres com um maior nível de escolaridade e maior estabilidade socioeconômica, o que por sua vez, acarreta benefícios na vivência do puerpério (Carolan & Frankowska, 2011). O que, por sua vez, leva estas mães a sentirem-se melhor preparadas quer para a vivência da gravidez quer para o puerpério, este fator é importantíssimo quer para a recuperação quer para a prevenção de inúmeras complicações que podem decorrer durante este período, entre as quais, a depressão pós-parto que iremos aprofundar em seguida.

Depressão

A depressão é uma das doenças do foro mental mais comuns na atualidade, no entanto, nem sempre o seu termo é utilizado da forma mais correta. A depressão engloba uma vasta gama de problemas referentes à saúde mental, que se caracteriza essencialmente, pela predominância de emoções negativas, que conseqüentemente, leva a sintomas comportamentais, cognitivos e físicos associados a estas. (De Sousa ,2015).

A principal dificuldade é a distinção entre as modificações de humor consideradas normais, mas que clinicamente são significativas, uma vez que a depressão se dá num continuum de gravidade entre o normal, a tristeza- por todos nós experienciada-, e o considerado anormal, patológico. Apesar da tristeza ser uma emoção normal e principal na vida de todos nós, em especial em

situações que assim a exijam, como luto, separações, insucessos ou discórdias, esta tende a desaparecer de forma espontânea. No entanto, na depressão, estas emoções negativas permanecem continuamente afetando o dia-a-dia do indivíduo. Na identificação deste problema, há que ter em conta não só o seu grau de severidade, mas também a sua permanência e conjugação com outros sintomas e a sua influência na vida social e funcional da pessoa. Comumente, a patologia impede o indivíduo de se consciencializar do seu valor, importância e capacitação, direcionando o mesmo para visões e pensamentos de fracasso, insucesso e infelicidade, sem espaço para a descoberta ou raciocínio de novos caminhos ou alternativas. (Nunes, 2004; De Sousa, 2015)

Atualmente, a depressão, é então uma das patologias com maior incidência mundial. Em média, e segundo estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS), 1 em cada 4 pessoas já experienciou um episódio, ou um certo período de tempo da sua vida depressivo, sendo a população feminina mais propícia à mesma, na qual, são afetadas aproximadamente duas vezes mais, comparativamente à população do sexo masculino. Têm-se como situações de maior vulnerabilidade à depressão: incidência de traumas e abusos durante o período de infância, eventos de stress durante a vida adulta, aspetos ambientais, e desequilíbrio hormonal. (Nunes 2004), (SNS24, 2023)

Depressão Pós-Parto

Atualmente, a maternidade torna-se cada vez mais uma escolha na vida da mulher. No entanto, ao contrário do passado, esta escolha tem sofrido mudanças marcantes ao longo do tempo, verificando-se um aumento de gravidezes em mulheres com idade igual ou superior a 35 anos. (Cipriano, 2023) De acordo com Santos e Serralha (2015), o nascimento de uma criança é um evento de grande impacto na vida dos pais, sobretudo da mulher a nível físico, emocional e psicológico. A partir do seu nascimento, são necessárias e exigidas várias mudanças na vida, e nas rotinas do núcleo familiar que rodeia o novo ser. Posto isto, muitas das vezes a realidade de realização familiar e alegria, embate com as recém-adquiridas, restrições, obrigações e responsabilidades. (Santos & Serralha, 2015)

Winnicott (1978), citado por Santos e Serralha (2015), afirma que, mesmo com a presença de uma rede familiar forte e capacitada para o apoio, a mãe biológica é o único ser indicado para a adaptação eficaz das necessidades do/a recém-nascido/a, devido à delicadeza do seu entendimento. (Santos & Serralha, 2015)

A gestação é assim considerada um momento mágico e importante na vida da mulher, no entanto, acarreta mudanças físicas, emocionais e fisiológicas, que fazem com que esta experiencie este evento com sentimentos fortes e intensos. O nascimento traz à tona sobretudo sentimentos positivos. Após este, inicia-se uma nova fase, que se encontra marcada sobretudo por instabilidade emocional, o puerpério, sendo nesta fase em que um elevado número de mulheres desenvolve

depressão, também conhecida como depressão pós-parto. De um modo geral este período é marcado por mudanças psicológicas, emocionais e sociais que acompanham a mulher neste estágio. (Cipriano, 2023).

Está comprovado, através de diversos estudos, que causas como: antecedentes de depressão pós-parto; em partos anteriores ou historial familiar; fatores biológicos, nomeadamente alterações hormonais; parto complicado; dificuldades na amamentação; gestação inesperada ou indesejada; ausência de apoio social, familiar e económica; nível de baixa escolaridade; antecedentes de violência física ou abuso sexual; ou ainda gravidez nos extremos, em idade avançada ou adolescência constituem fatores da depressão pós-parto. Estas múltiplas causas ou condições, de forma individual, ou conjugada, aumentam significativamente a probabilidade da mulher desenvolver depressão pós-parto. (SNS24, 2023) Devido à mudança do estilo de vida necessário nesta altura, e devido a fatores como problemas de autoestima e a desprovemento de sono, a mulher encontra-se mais vulnerável ao aparecimento de transtornos psíquicos. (Slomian *et al.*, 2019 citado por Cipriano, 2023)

A depressão pós-parto é definida, pela Direção Nacional de Saúde (2023), como “doença mental caracterizada por sinais prolongados de tristeza, perda de interesse em atividades diárias, ansiedade e irritabilidade”, a mesma afeta aproximadamente entre 10% a 15% das mulheres em pelo menos uma gravidez, e surge no intervalo de tempo entre pouco antes do parto, até ao primeiro ano do pós-parto, sendo o mais comum entre 4 a 6 semanas, em 1/3 dos casos, sendo que o transtorno pode alojar-se permanentemente. Esta patologia do foro mental, e emocional, afeta não só a mãe, como o filho, prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e emocional, as suas relações e vinculação (Cipriano, 2023), (Santos & Serralha, 2015), (SNS, 2023).

De acordo com vários estudos realizados, revelou-se que a idade materna avançada bem, como os transtornos de humor, como o stresse, a depressão e a ansiedade, constituem fatores de risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto apresentando uma incidência de 6.1% a 27.9%, nos primeiros seis meses de puerpério. Através da análise de um estudo longitudinal e multicêntrico, realizado com a participação de 3435 puérperas Brasileiras, entre agosto do ano de 2019 e março do ano de 2020, verificou-se que as puérperas com antecedentes de ansiedade ou depressão antes e/ou durante a gravidez com idades superiores a 35 anos, apresentavam um risco quatro vezes superior de possuírem depressão pós-parto comparativamente às mulheres que não apresentavam nenhum dos fatores (Netto *et al.*, 2023).

Outro estudo realizado no ano de 2012 nos Estados Unidos da América, denominado como “Uncertainty during perimenopause: perceptions of older first-time mother”, foi efetuado comumente com o objetivo de compreender a perceção das mulheres, com idade materna avançada, e mães pela primeira vez, durante a transição para a menopausa. Este estudo abrangeu a participação de 13 mulheres, que se

encontravam na peri-menopausa, com idades compreendidas entre os 45 a 56 anos. A partir da análise do mesmo concluiu-se que as mulheres não possuíam conhecimento acerca dos sinais e sintomas da menopausa e, conseqüentemente, sentiram que tinham dificuldade em atender às necessidades do bebé de forma eficaz, uma vez que sentiam sobretudo irritabilidade e sofriam alterações emocionais, não só decorrentes da nova adaptação à maternidade, mas sobretudo por se encontrarem numa espiral de alterações físicas, psicológicas e emocionais, derivadas tanto do puerpério, como da peri-menopausa. Para além disso, não sentiram qualquer apoio dos profissionais de saúde, tornando todo o puerpério difícil, levando a que estas desenvolvessem depressão (Aldrighi, J *et al.*, 2016).

Assim, é possível afirmar que a idade Materna Avançada, constitui um fator importante que aumenta a suscetibilidade da mulher desenvolver depressão-pós-parto, especialmente quando associada a outros fatores como depressão e ansiedade, por exemplo, sejam estes prévios ou desenvolvidos durante o período gravídico.

Cuidados de Enfermagem

Como foi abordado, o nascimento de uma criança é um fenómeno que altera a dinâmica de toda uma família, trazendo conseqüências que vêm modificar o quotidiano, sobretudo, o da mãe. Desde a gravidez à maternidade, tratando-se ambas de fases delicadas, a mulher experiêcia mudanças de carácter físico e emocional, podendo nem sempre ser vivenciada como um momento de felicidade, dado que constitui também uma fase de crise do desenvolvimento (Carneiro, 2023).

A intervenção do/a Enfermeiro/a não se desenrola apenas na fase pré-natal com o acompanhamento da família, mãe e companheiro/a e monitorização do desenvolvimento do feto, verifica-se também no acompanhamento da progressão da gravidez e testemunho das alterações na vida dos progenitores sendo durante esta fase que se cria o vínculo afetivo com o/a filho/a, como também durante o parto, e pós-parto, ou seja, até ao puerpério (Marçal *et al.*, 2023; Carneiro, 2023; Rufino *et al.*, 2024).

Relativamente às intervenções de enfermagem no âmbito do puerpério, o/a Enfermeiro/a possui uma grande responsabilidade na vigilância e prestação de cuidados quer à puérpera quer ao/à recém-nascido/a. Os cuidados de enfermagem têm por base os cuidados holísticos, onde entre os principais objetivos dos cuidados encontram-se: prestar auxílio à mulher na recuperação fisiológica e psicológica, “(...) promover a independência e o autocuidado; auxiliar no treino das aprendizagens relativas aos cuidados com o/a recém-nascido/a; e promover vínculos afetivos entre pais, bebé e os irmãos.” (Portelinha, 1999, p.73). (Portelinha, 1999)

Neste sentido, é fundamental que durante o internamento no puerpério os/as Enfermeiros/as vigiem sinais de complicações características desta fase,

como já foi descrito acima, bem como realizem ensinamentos ao casal para que estejam atentos sobre sinais de alerta.

Aquando a transferência da puérpera do bloco de partos para a enfermaria é importante que o/a Enfermeiro/a se apresente e recolha todas as informações necessárias relativamente à mulher, ao parto e ao/à recém-nascido/a- sendo fundamental saber se este foi colocado ao peito após o nascimento ou não-, durante esta fase de acolhimento são prestadas recomendações para as duas horas que se seguem- repouso absoluto no leito com os membros inferiores em extensão e adução e incentivo à amamentação (caso seja esta a decisão da puérpera). (Portelinha, 1999)

Após as 2 horas são prestados os cuidados imediatos, que consistem em: Avaliar sinais vitais; Palpar a altura do fundo uterino; Realizar expressão uterina; Observar e avaliar as características dos lóquios e das perdas sanguíneas; Avaliar a formação do globo de segurança de Pinard; Avaliar a função urinária; Estimular a micção espontânea; Realizar a lavagem vulvoperineal com solução antisséptica e desinfeção da sutura perineal; Aplicar agente físico (gelo) na episiorrafia; Auxiliar no autocuidado- mudança de roupa; Avaliar as mamas para validar a produção de colostro; Avaliar/Ensinar sobre a amamentação. (Portelinha, 1999) Já os cuidados mediatos, são compostos por todo conjunto de cuidados que permitem "(...) avaliar a adaptação fisiológica aos novos papéis de vida." (Portelinha, 1999, p.74). (Portelinha, 1999)

Nas horas seguintes os cuidados giram essencialmente em torno da educação para a saúde, onde se pretende promover o autocuidado e a independência da puérpera e do conjugue. (Portelinha, 1999) Deste modo, as principais áreas a abordar são a Higiene, Alimentação, Eliminação, Atividade Física e Repouso, e Adaptação Psicológica que abordaremos mais aprofundadamente em diante. (Portelinha, 1999) No que diz respeito à higiene, mediante "(...) o bem-estar físico e a estabilidade dos sinais vitais, a puérpera é convidada a fazer a higiene diária através de um banho de chuveiro devendo usar na lavagem da pele um gel ou sabão com pH ácido." (Portelinha, 1999, p.74), para além disto, a região genital deve ser mantida sempre limpa e seca, efetuando a "(...) mudança frequente dos pensos higiénicos e após cada micção e dejeção a lavagem do períneo com água corrente, de preferência por chuveiro, e secagem cuidadosa." (Portelinha, 1999, p.74), deve-se ainda alertar para a importância da higienização das mãos para a prevenção de infeções e contaminação cruzada. (Portelinha, 1999)

Tendo em consideração que não "(...) existem restrições dietéticas para as mulheres de parto vaginal. A dieta, em geral deve ser diversificada e apetitosa." (Portelinha, 1999, p.74), onde duas horas após o parto, caso não haja contra-indicação ou complicações a mulher deve efetuar uma refeição ligeira. (Portelinha, 1999) Sabendo que as necessidades calóricas para uma mulher que amamenta são de 2600Kcal, devendo seguir a roda dos alimentos e evitar as bebidas alcoólicas e excitantes durante o período de lactação. (Portelinha, 1999)

Relativamente à eliminação vesical, esta ocorre normalmente nas primeiras 8 horas após o parto, por vezes pode ocorrer retenção vesical, pelo que os/as Enfermeiros/as devem proporcionar medidas facilitadoras e em último recurso recorrer à algaliação, mais raramente, pode ocorrer incontinência vesical transitória, que pode ser resolvida através da implementação dos exercícios de Kegel. (Portelinha, 1999)

Na atividade física e repouso, o levante precoce deve ser efetuado entre a 6^a e 12^a hora após o parto- com todas as precauções relativamente à segurança tomadas, bem como avaliada a situação clínica da utente- (Portelinha, 1999) Qualquer atividade física durante esta fase deve estar em conformidade com o/a recém-nascido/a, é fundamental que os horários de ambos se encontrem sincronizados. (Portelinha, 1999) É recomendado que a puérpera inicie os exercícios de contração abdominal o mais cedo possível, para que o abdómen não se torne flácido e a recuperação seja mais rápida. (Portelinha, 1999) O sono pode ser desafiante, contudo é um aspeto fundamental e que em muito influencia a Saúde Mental da mulher e consequentemente do/a recém-nascido/a e família, deste modo, é primordial que o/a Enfermeiro/a realize ensinamentos relativamente aos hábitos de higiene de sono e realize um plano do sono com a puérpera, bem como é essencial que o conjugue trabalhe em equipa para que a mulher consiga descansar, deste modo, pode-se aconselhar a puérpera a preservar algum leite seu num biberão para que o/a companheiro/a possa substituí-la no período noturno, por exemplo. (Portelinha, 1999)

Estratégias de recuperação física e emocional à mulher com depressão pós-parto

Os cuidados de enfermagem no pós-parto são cruciais para acompanhar, identificar e auxiliar diferentes tipos de situações que os progenitores experienciam, sendo a depressão pós-parto nas mulheres um desses possíveis fatores, trabalhando-se na prevenção, deteção e tratamento desta síndrome (Marçal *et al.*, 2023; Machado *et al.*, 2022).

Tendo em consideração que as “(...) mudanças do estado de humor são comuns durante o período puerperal.” (Portelinha, 1999, p.76) e que a adaptação ao papel de mãe é influenciada por diversos fatores, sabe-se que do “(...) ponto de vista somático, a depressão pós-parto parece relacionar-se com alguma dificuldade na adaptação ao papel de mãe.” (Portelinha, 1999, p.76), sendo muito comum estas mulheres apresentarem: uteralgias difíceis de ceder à medicação analgésica; descarga emocional após superar os medos inerentes à gravidez e parto; fadiga por privação de sono; ansiedade relativamente às capacidades para cuidar do/a filho/a; medo relacionado com a atração do/a companheiro/a por si. (Portelinha, 1999)

Deste modo, na consulta de enfermagem com a suspeita de possíveis sinais e sintomas que representem a depressão pós-parto o profissional possui um instrumento que auxilia nesta identificação, sendo nomeadamente a Escala

de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EDPS), após a sua utilização deverá ser feito um encaminhamento precoce por parte do/a enfermeiro/a para outros profissionais de saúde, neste caso o/a psicólogo/a, conjuntamente com o/a médico/a psiquiatra que irá realizar o diagnóstico efetivo e o controle adequado da patologia, promovendo a segurança do neonato como da própria mãe, devendo haver uma monitorização da mesma pela equipa multidisciplinar (Marçal *et al.*, 2023; Rufino *et al.*, 2024).

O tratamento precoce desta condição é relevante dado os efeitos nefastos da depressão pós-parto na saúde da mãe e do/a filho/a, tendo o/a Enfermeiro/a um papel preponderante no mesmo (Brasil, 2023). A depressão ao impactar a saúde mental da mulher poderá desencadear, em casos mais graves, risco de depressão severa e persistente e de suicídio, além de que a criança está mais suscetível a um desenvolvimento inadequado, tendo uma pior progressão ponderal do que a esperada e maior probabilidade de incidência de problemas físicos (Idem).

Além disso o/a Enfermeiro/a atua de forma ativa e crucial no seu tratamento como recurso para a mãe, devendo prestar cuidados de enfermagem humanizados em todo o momento, procurando estabelecer uma relação terapêutica e promovendo um espaço de confidencialidade sobre as suas necessidades em particular, utilizando a escuta ativa para assistir aos sentimentos e preocupações da mãe, incentivando estratégias que facilitem a sua recuperação física e emocional (Marçal *et al.*, 2023).

Esta humanização dos cuidados numa fase tão complexa é um dos fatores que pode contribuir positivamente para a recuperação de mulheres com depressão pós-parto (Marçal, Silva, Cortez, Santos & Melo, 2023). O/A Enfermeiro/a deverá também dar ferramentas para que a mãe possa agir ativamente no seu plano de cuidados, realizando ações educativas acerca de temas relacionados à maternidade que a preocupem, dado que muitos destes casos advém sobretudo do medo da mulher não ser suficiente para prestar cuidados ao/à seu/sua filho/a, pelo que assim devemos adaptar estes momentos de literacia às suas necessidades (Idem).

O plano de cuidados de enfermagem que visa a recuperação da mulher deve ser formulado em conjunto com a mesma, a sua família e a restante equipa multidisciplinar, havendo duas possibilidades de tratamento conforme a gravidade e particularidade dos casos, sendo uma destas a psicoterapia (Terapia cognitivo-comportamental) e a outra a farmacológica, podendo também recorrer a uma abordagem combinada (Brasil, 2023).

Existem também estratégias que a mulher pode adotar autonomamente, e que visam a adoção de um estilo de vida mais saudável, passando este pela prática de atividade física regular, uma alimentação adequada, e técnicas de relaxamento (Brasil, 2023). É também essencial que procure apoio emocional e social, não só junto de profissionais de saúde como o/a Enfermeiro/a e o/a Psicólogo/a, mas também junto do/a companheiro/a, amigos/as e família,

envolvendo estes no plano de cuidados se for do seu agrado; ou até mesmo grupos de apoio de mulheres que experienciam estados semelhantes para partilha de experiências e soluções utilizadas no quotidiano (Idem).

Discussão dos Resultados

Ao realizar este artigo científico, foi-nos possível constatar que a maternidade tem sofrido diversas alterações ao longo do tempo, seja no estilo de vida, na mentalidade ou nos objetivos estabelecidos tanto pela mulher quanto pelo casal.

O aumento da maternidade tardia, ou seja, em mulheres com idade superior a 35 anos, é resultado de diversos fatores e transformações na sociedade, especialmente no que toca ao papel da mulher nesta (Cipriano, 2023). Os dados estipulados pelo Instituto Nacional de Estatística, indicam-nos que no ano 2000 a idade média da mulher no nascimento do primeiro filho era 26,5 anos, em 2010 verificou-se um aumento, passando a ser de 28,7 anos, e em 2020 aumentou para 30,7 anos (INE, 2021).

Este adiamento da maternidade deve-se a diversos fatores sejam eles individuais, familiares e sociais. O adiamento da maternidade é reflexo da procura da mulher por uma vida estável, tanto a nível profissional, quanto conjugal e financeira. A maternidade só se torna uma possibilidade quando esta estabilidade é atingida, o que atualmente só se torna possível, cada vez mais tarde, e quando a mulher se encontra finalmente preparada física, mental e financeiramente já se encontra numa idade avançada (Mourato, 2009). Sendo que, o avançar da idade materna torna-se proporcional ao aumento de complicações e riscos, tanto gestacionais quanto neonatais.

Constata-se assim, que a partir dos 35 anos, há um aumento da probabilidade de ocorrência de complicações sendo elas a prematuridade, o baixo peso à nascença, atraso de crescimento uterino, morte perinatal (Mourato, 2009, pg. 9). Sendo que a partir dos 40 anos, também se observa complicações durante a gestação como risco de diabetes, distúrbios hipertensivos e parto pré-termo (Cipriano, 2023). É possível ainda verificar que é esperado que o número de partos distócicos, particularmente, cesarianas aumente em comparação com idades mais baixas. É importante referir que estas complicações não são resultado apenas do período gravídico, abrangendo ainda o puerpério, fase particularmente difícil tanto fisicamente quanto emocionalmente para a mulher, que abrange diversas adaptações a esta nova fase na vida desta e do casal (Cipriano, 2023).

Estudos realizados, comprovam que, mulheres com Idade materna avançada, tendem a ter um maior nível de escolaridade e maior estabilidade financeira, fatores benéficos e facilitadores na vivência do puerpério (Carolan & Frankowska, 2011). No entanto, a gestão de papéis, as mudanças físicas, emocionais, psicológicas e sociais, bem como a rede de apoio da mulher, trazem alguma instabilidade no controle de sentimentos que advém destas

mudanças, podendo levar a adversidades como baixa autoestima e insónias, o que consequentemente, deixa a mulher mais vulnerável ao desenvolvimento de problemas psíquicos (Cipriano, 2023).

A depressão pós-parto, afeta 10 a 15% das mulheres, prevalecendo desde o nascimento até aos 4 meses de puerpério. Ao contrário do que se julga, esta patologia não afeta apenas a mãe, prejudicando também gravemente o bebé, afetando a relação e a vinculação da mãe com este e afetando, por sua vez, o desenvolvimento, intelectual, emocional e cognitivo do bebé (SNS, 2023).

O/A Enfermeiro/a possui um papel crucial no acompanhamento e na identificação precoce de complicações, para isso, durante o puerpério em ambiente hospitalar e na consulta de enfermagem, deverá estar atento a possíveis sinais e sintomas referentes a complicações do pós-parto e à depressão pós-parto, proporcionando apoio emocional, e encaminhamento para especialistas, quando necessário (Marçal, Silva, Cortez, Santos & Melo, 2023). Embora a IMA, esteja associada ao aumento de complicações durante a gravidez e o puerpério, o/a Enfermeiro/a pode atuar de forma ativa e positiva para que as mulheres possuam uma experiência positiva da maternidade, tal é possível através da humanização dos cuidados e do estabelecimento de uma relação terapêutica, essencial para que seja estabelecida uma relação de confiança e confidencialidade (Marçal, Silva, Cortez, Santos & Melo, 2023).

Conclusão

Em suma, o pós-parto impacta as mulheres com idade superior a 35 anos de forma diversificada, acarretando diversos desafios. É consensual que, as mulheres que experienciam a maternidade mais tarde, tendem a sofrer uma totalidade de riscos e complicações crescentes. Apesar disso, algumas complicações podem ser mitigadas aquando do correto acompanhamento, assim como do estilo de vida saudável que a mulher possui. Este último torna-se crucial no que toca à saúde mental da mulher, nesta fase tão importante do seu ciclo de vida. Tanto a possível incidência de depressão pós-parto, como as alterações emocionais, físicas e psicológicas merecem uma visão alargada e atenta dos profissionais de saúde. Estes tornam-se uns verdadeiros parceiros desta jornada da mulher, tanto na gestação quanto no pós-parto. Consideramos que são necessários mais estudos para inferir sobre o verdadeiro impacto do pós-parto na IMA, visto que os estudos existentes são poucos e não incluem todos os determinantes necessários, sendo fundamental conhecer o enquadramento social da puérpera de forma a perceber todos os possíveis impactos que o puerpério poderá ter na mesma e no respetivo feto. Só assim será possível atingir valores, informações e dados estatísticos mais próximos da realidade atual. Por fim, a realização deste artigo científico foi muito importante para nós, quer enquanto estudantes quer enquanto futuras enfermeiras, uma vez que, foi-nos possível mobilizar diversos conhecimentos previamente adquiridos de distintas unidades curriculares do Curso de Licenciatura em Enfermagem. Para além disto, foi-nos

possível adquirir e aprofundar conhecimentos que serão fundamentais para o futuro ensino clínico, tendo em conta que estaremos mais preparadas para enfrentar a realidade da sociedade atual e, assim, preparar os planos de cuidados de forma holística, pormenorizada, atualizada e atenta, tendo em conta a mulher que teremos ao nosso cuidado. Foi-nos ainda possível desenvolver competências pessoais e interpessoais com a realização do trabalho em equipa, desta forma, consideramos que foi um projeto bastante enriquecedor tendo em conta que a área da Saúde Materna e Obstétrica é uma infundável, estimulante e fulcral na profissão de enfermagem, onde tanto podemos crescer e aprender, mas também de extrema importância para a comunidade pois aqui encontra-se o verdadeiro berço da humanidade.

Referências

- Aldrighi JD, Wal ML, Souza SRRK, Cancela FZV. The experiences of pregnant women at an advanced maternal age: an integrative review. *Rev Esc Enferm USP*. 2016;50(3):509-518. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000400019>
- Baptista, S. (2023). *O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica perante os Comportamentos Suicidários no Adolescente*. [Tese de mestrado, Instituto Politécnico de Setúbal]. Repositório Comum de Acesso Aberto de Portugal. <http://hdl.handle.net/10400.26/48526>
- Batista, T., Bubach,S., Cypreste,A., Da Matta,J., Mousinho, P., Netto,L., Poton,W., Santos,A. (2023). *Fatores associados à depressão pós-parto: uma análise de agregação*. *Revistas USP*. <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.rmrp.2024.213791>
- BCSD Portugal. (2022). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. BCSD. <https://ods.pt/>
- Brasil, A. C. (2023). *Fatores de risco e estratégias de prevenção da Depressão Pós-Parto: uma revisão da literatura*. Fatores de risco e estratégias de prevenção da Depressão Pós-Parto: uma revisão da literatura. [Dissertação de Mestrado, Universidade de Coimbra]. Disponível em: <https://estudogeral.uc.pt/retrieve/274857/Trabalho%20final%20MIM.pdf>
- Carneiro, S. R. (2023). *Transição para a maternidade: bem-estar psicológico em mulheres em situação de vulnerabilidade psicossocial*. [Dissertação de Mestrado, Universidade Católica Portuguesa]. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/43380/1/203348770.pdf>
- Carolan, M. & Frankowska, D. (2011). Advanced maternal age and adverse perinatal outcome: A review of the evidence. *Midwifery*, 27 (6), 793-801. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.07.006>
- Cipriano, Á. (2023). *A Maternidade Tardia: Cuidado do Enfermeiro Obstetra na Detecção da Depressão Pós-Parto*. [Dissertação de Mestrado, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa]. RCAAP-comum. https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/47995/1/MESMO_10433_original.pdf
- Cunningham, F.; Leveno, J.; Bloom, L.; Spong, Y.; Dashe, S.; Hoffman, L.; Casey, M.; Sheffield, S. (2014). *Williams OBSTRETRICS*. 24^a. McGraw-Hill Education.
- De Sousa, J. (2015). *Epidemiologia, etiopatogenia, diagnóstico e tratamento farmacológico da depressão em Portugal* [Review of Epidemiologia, etiopatogenia, diagnóstico e tratamento farmacológico da depressão em Portugal]. https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/5329/1/PPG_24560.pdf
- Eurostat. (2025). *Mean age of women at childbirth and at birth of first child*. ISCTE-IUL. Acedido em: 04/01/2025. Disponível em: <https://estadodanacao.iscte-iul.pt/dados/YgmV5yfuq?vizmode=meta>
- Instituto Nacional de Estatística. (2024). *Estatísticas da Saúde- 2022*. INE, IP. Edição 2024. <https://www.ine.pt/xurl/pub/439489924>

- Kiersnowska, I.; Baranowska, B.; Bączek, G.; Węgrzyn, P. (2018). PREGNANCY, CHILDBIRTH AND PUERPERIUM HEALTH PROBLEMS IN WOMEN AFTER 35 YEAR OF AGE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Medical Science Pulse*, 12 (4), 44-48. <http://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7989>
- Machado, M. G. O., Santos, C. D., Rocha, T. M., Souza, A. M. F., Azevedo, A. L., Freire, M. M. O. M., Oliveira, L. C. S., Albuquerque, G. M. A., Barbosa, S. A., Rebouças, B. N., Morel, A. N., Palhano, S. R. A., Pontes, A. C. T., Freitas, S. P., & Ibiapina, A. R. S. (2022). Nursing care for women with postpartum depression in primary health care. *Research, Society and Development*, 11(2). Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i2.25811>
- Machado, M.C., Alves, M.I., Couceiro, M. L. (2011). Saúde Infantil e Juvenil em Portugal: indicadores do Plano Nacional de Saúde. *Acta Pediátrica Portuguesa*, 42(5), 195-204. https://spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/30/20120206114435_art_original_machadomc_42.pdf
- Marçal, A. A., Silva, C. D. C., Cortez, E. N., Santos, J. F. C., & Melo, T. A. S. (2023). Nurse assistance to women with postpartum depression: a narrative review of the literature. *Research, Society and Development*, 12(6). Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i6.42278>
- Marques, B., Palha, F., Moreira, E., Valente, S., Abrantes, M., Saldanha, J. (2017). Ser Mãe Depois dos 35 Anos: Será Diferente?. *Acta Médica Portuguesa*, 30(9), 615-622. <https://doi.org/10.20344/amp.8319>
- Mesquita, A.C.; Paulino, C.; Nogueira, S. (2011). Uma Nova Vida Após o Parto: Cuidados à Mulher no Puerpério. *Percursos*, 19, 39-48. ISSN 1646-5067
- Ministério da Saúde. (2024). *Barrigas e Rebentos- Tornar-se Mãe*. Unidade Local de Saúde Tâmega e Sousa. <https://www.chts.min-saude.pt/barrigas-e-rebentos/tornar-se-mae/>
- Nunes, F. (2004). *Depressão* [Review of Depressão]. <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/37792>
- Portelinha, C. (1999). Cuidados Básicos de Enfermagem à Puérpera. *Revista de Enfermagem Referência*, 3, 73-76. https://rr.esenfc.pt/rr/index.php?module=rr&target=publicationDetails&pesquisa=&id_artigo=2038&id_revista=5&id_edicao=18
- Rufino, B. R., Alves, F. S., Jesus, K. Y. B., Desidério, M. C., Rocha, S. H. C., Melo, S. F. M., & Scherer, A. (2024). Depressão Pós-parto: Explorando a Competência do Enfermeiro na Promoção da Saúde Mental Pós-parto. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(6), 903–919. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i6.14240>
- Santos LP, Serralha CA. (2015). *Repercussões da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil*. <https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/3748>
- SNS24 (2023). *Depressão Pós-Parto*. <https://www.sns24.gov.pt/tema/saude-da-mulher/depressao-pos-parto/#o-que-e-a-depressao-pos-parto>
- SNS24 (2023). *Depressão*. <https://www.sns24.gov.pt/tema/saude-mental/depressao/#quais-as-pessoas-mais-suscetiveis-de-desenvolver-depressao>

NOTA DA RELATORA

Anabela Franqueira

A síntese que se apresenta procura dar conta dos principais contributos científicos partilhados ao longo do seminário, comunicação a comunicação, contextualizando o debate desenvolvido e sinalizando os textos que integram este volume e aqueles cuja apresentação foi exclusivamente oral.

A sessão de abertura contou com as intervenções de Ângela Lemos, Presidente do IPS, Joana Peres, Administradora da SEIES, e António Freitas, em representação do Diretor da ESS-IPS, que sublinharam a relevância científica, social e institucional da discussão destas temáticas, destacando a importância da produção de conhecimento interdisciplinar sobre fenómenos ainda fortemente marcados por tabus sociais, desigualdades de género e invisibilidade pública.

A primeira comunicação da manhã, intitulada "Menarca, semenarca e climatério: compreendendo os ciclos da vida", apresentada por Ana Rita Quintino e Teresa Barroso, centrou-se na compreensão dos ciclos biológicos e hormonais associados à menarca, semenarca, climatério, menopausa e andropausa. As oradoras abordaram a menarca enquanto processo geralmente iniciado entre os 10 e os 14 anos, refletindo sobre os seus impactos emocionais, físicos e sociais, nomeadamente ao nível do absentismo escolar e laboral, da irritabilidade, da sensibilidade emocional, da depressão e da retenção hídrica. Foram igualmente discutidas as alterações fisiológicas observadas nos rapazes durante a adolescência, como o aumento da faringe e das cordas vocais e as alterações da voz. A comunicação aprofundou ainda os conceitos de climatério, menopausa e andropausa, destacando os impactos hormonais e psicossociais associados ao envelhecimento feminino e masculino. No caso da menopausa, foram salientados aspetos como a osteoporose, as alterações hormonais, os impactos cardiovasculares, cognitivos, emocionais e sexuais associados ao climatério, enquanto relativamente à andropausa foi discutida a redução gradual da testosterona, o aumento do volume da próstata, a diminuição da massa muscular, as alterações da libido, as perturbações do sono e os efeitos sobre a qualidade de vida masculina. Foram ainda abordadas questões relacionadas com a promoção da saúde, literacia em saúde, educação para a saúde e o papel dos/as enfermeiros/as no apoio aos processos de adaptação às diferentes fases do ciclo de vida, salientando-se a importância de abordagens preventivas, educativas e humanizadas orientadas para a autonomia, o autocuidado e a desmistificação de tabus associados à sexualidade e ao envelhecimento. O texto correspondente a esta comunicação encontra-se integrado no Livro de Resumos, da autoria de Ana Rita Quintino e Teresa Barroso.

Seguiu-se a comunicação "Dignidade menstrual na vida das raparigas, das mulheres e...", apresentada por Alexandra Luís, centrada na dignidade menstrual enquanto questão de direitos humanos, cidadania, inclusão e justiça social. A autora destacou a necessidade de garantir acesso universal a produtos de higiene menstrual de qualidade, água, saneamento e informação adequada sobre menstruação, defendendo que o acesso à saúde menstrual constitui um direito fundamental. A comunicação problematizou os estigmas culturais, religiosos e sociais associados à

menstruação, sublinhando que a experiência menstrual, embora individual, é simultaneamente moldada por dimensões familiares, culturais, comunitárias e políticas. Foram discutidas recomendações internacionais relacionadas com a necessidade de "nomear" os conceitos associados à menstruação e de incluir mulheres, raparigas, homens trans e pessoas não-binárias nas abordagens discursivas e políticas sobre saúde menstrual. A autora apresentou igualmente diversos exemplos de mitos e preconceitos socialmente reproduzidos, como a ideia de que "menstruação é coisa suja", "o tampão retira a virgindade" ou "a dor faz parte de menstruar", defendendo a urgência de desconstrução destas narrativas e de combate ao bullying menstrual em contexto escolar, laboral e social. Foi ainda sublinhada a importância da liberdade de escolha relativamente aos produtos menstruais, rejeitando abordagens impositivas ou culpabilizadoras relativamente às escolhas das mulheres. Embora esta comunicação tenha sido apresentada oralmente no seminário, o Livro de Resumos não integra um texto autónomo correspondente a esta intervenção.

A comunicação "Impacto da Endometriose na Vida Familiar, nas Organizações e Sociedade", apresentada por Daniela Pereira e Daniel Silva, abordou a endometriose enquanto doença inflamatória crónica benigna com fortes repercussões físicas, emocionais, relacionais e laborais. Os/as autores/as caracterizaram a doença enquanto condição associada ao fluxo retrógrado da menstruação e destacaram a sua elevada prevalência, referindo que afeta cerca de uma em cada dez mulheres e está presente em aproximadamente 50% dos casos de infertilidade feminina. A comunicação enfatizou os impactos da dor crónica na qualidade de vida das mulheres, bem como os efeitos ao nível das relações conjugais, da vida social e do desempenho profissional. Foram apresentados dados relativos à realidade portuguesa, nomeadamente o intervalo médio entre o início das queixas e o diagnóstico, estimado em cerca de dez anos, com início dos sintomas por volta dos 21 anos e diagnóstico próximo dos 31 anos. Foram ainda referidas consequências organizacionais e laborais relevantes, incluindo absentismo, presenteísmo, perda de produtividade, dor no local de trabalho, impacto na progressão de carreira e repercussões prolongadas sobre a funcionalidade quotidiana. A comunicação abordou igualmente os impactos psicológicos associados à doença, incluindo ansiedade, depressão, baixa autoimagem, sofrimento emocional, isolamento social e dificuldades nas relações íntimas. Relativamente ao diagnóstico, os/as oradores/as abordaram os métodos clínicos e imagiológicos utilizados, incluindo ecografias, ressonâncias magnéticas e laparoscopia. Ao nível terapêutico, salientou-se que não existe cura definitiva para a doença, sendo o tratamento centrado em abordagens hormonais, terapêuticas contraceptivas e intervenção cirúrgica, defendendo-se simultaneamente a necessidade de uma abordagem holística, multidisciplinar e humanizada, envolvendo profissionais das áreas médica, de enfermagem, psicológica e social. O texto correspondente a esta comunicação encontra-se integrado no Livro de Resumos, da autoria de Daniela Pereira e Daniel Silva.

Antes do espaço para questões e debate, Aldina Soares, Presidente da Comissão para a Igualdade do IPS (CIG-IPS), interveio sublinhando a relevância deste debate científico para o domínio da igualdade de género e o empenho da CIG-IPS na promoção da reflexão em torno destas matérias no seio da própria instituição.

Após esta intervenção, a sessão da manhã prosseguiu com a comunicação "Impacto dos benefícios do desporto em tempos de klimaktēr", apresentada por Ana Pereira, centrada na relação entre exercício físico, climatério, menopausa e qualidade de

vida. A autora destacou o papel do exercício físico enquanto instrumento de promoção da saúde e do bem-estar, defendendo, contudo, que a prática desportiva deve ser adaptada às características, sintomas e necessidades específicas de cada mulher. Foram discutidos os benefícios do exercício na gestão de afrontamentos, suores, alterações emocionais e outros sintomas associados ao climatério e à menopausa, salientando-se simultaneamente a escassez de literatura científica consolidada sobre menopausa e desporto. A comunicação evidenciou ainda a necessidade de alterar paradigmas sociais e científicos relacionados com o envelhecimento feminino e com a prática de exercício físico em mulheres menopáusicas. Foram igualmente referidos sintomas frequentemente associados ao climatério, incluindo batimentos cardíacos irregulares, cansaço físico e emocional, suores noturnos, ataques de pânico e dores musculares e articulares, recomendando-se que o exercício físico não seja realizado no final do dia em mulheres com dificuldades de sono. Embora esta comunicação tenha sido apresentada oralmente no seminário, o Livro de Resumos não integra um texto autónomo correspondente a esta intervenção.

A última comunicação da manhã, intitulada "Impacto da andropausa na vida familiar, nas organizações e sociedade", apresentada por Amélia Marques, abordou os impactos da andropausa na vivência masculina, particularmente ao nível da sexualidade, da identidade masculina, das relações interpessoais e do envelhecimento. A autora definiu a andropausa enquanto processo associado à diminuição gradual dos níveis de testosterona nos homens a partir dos 40 anos e problematizou a escassez de estudos científicos e sociais sobre esta temática, especialmente no contexto europeu e nas Ciências Sociais. A comunicação destacou ainda a centralidade da sexualidade e da virilidade nas representações sociais da masculinidade, defendendo a necessidade de desconstruir modelos tradicionais que associam masculinidade exclusivamente à capacidade reprodutiva e sexual. Foram igualmente abordadas alterações emocionais, psicológicas e relacionais associadas à andropausa, incluindo alterações da libido, da autoestima, do sono, do humor e das relações conjugais. Embora esta comunicação tenha sido apresentada oralmente no seminário, o Livro de Resumos não integra um texto autónomo correspondente a esta intervenção.

Durante a sessão da tarde, a comunicação "Corpo e autoimagem da mulher no climatério", apresentada online por Lúcia Helena García Penna, em co-autoria com Caio Silveira Penna, Liana Viana Ribeiro, Luciane Marques de Araújo, Clara Silveira Penna, Claudia Rosane Guedes, Joana Iabrudi Carinhanha e Thainá Correa Barreto, explorou os impactos do climatério na autoimagem, sexualidade, saúde emocional e identidade feminina. Os/as autores/as analisaram os estigmas associados à menstruação, ao climatério e à menopausa, abordando o climatério enquanto fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher, marcada pelo fim da idade fértil e pela entrada na pós-menopausa. Foram discutidas as dimensões ambivalentes desta experiência, simultaneamente associada a liberdade e a sentimentos de crise, negatividade e perda. A comunicação problematizou igualmente a construção social do envelhecimento feminino, os padrões normativos de beleza e os impactos emocionais, psicológicos e sociais associados às transformações corporais da menopausa, incluindo atrofia vulvo-vaginal, insónias, diminuição da libido e incontinência urinária. Foram ainda abordadas questões relacionadas com autoimagem, sexualidade enquanto construção social, sensualidade, relações interpessoais e a necessidade de cuidado integral e humanizado orientado para a valorização da

autoestima e da autenticidade física, emocional e social das mulheres. O texto correspondente a esta comunicação encontra-se integrado no Livro de Resumos.

Na comunicação "Práticas integrativas e complementares (PICS) no climatério", apresentada online por Carla Luzia França Araújo, em co-autoria com Vanessa Damasceno Bastos e Célia Pereira Caldas, foram abordadas práticas integrativas orientadas para a promoção do bem-estar físico e emocional das mulheres durante o climatério, período que ocorre habitualmente entre os 40 e os 65 anos e que se constitui como uma fase de mudanças psicossociais, de ordem afetiva, sexual, familiar e ocupacional. As autoras enfatizaram a importância de abordagens complementares, entre as quais a terapia floral, na promoção da qualidade de vida, do envelhecimento saudável e da valorização da experiência feminina ao longo do ciclo de vida. A comunicação evidenciou ainda a importância de abordagens holísticas e multidimensionais centradas no cuidado integral das mulheres, articulando saúde física, emocional, relacional e social, e reconhecendo a mulher como protagonista do seu próprio processo de cuidar. O texto correspondente a esta comunicação encontra-se integrado no Livro de Resumos.

O Livro de Resumos integrou ainda o contributo "A Saúde das Mulheres em Portugal: Desafios, Desigualdades e Perspetivas", da autoria de Lucília Ferro Santos, centrado na análise das desigualdades estruturais que continuam a marcar a saúde das mulheres em Portugal. A autora desenvolveu uma reflexão crítica sobre cidadania, igualdade de género, inclusão social, diversidade, equidade e interseccionalidade, evidenciando os impactos das desigualdades sociais, económicas e culturais no acesso à saúde e na qualidade de vida das mulheres. O texto problematizou igualmente as lacunas históricas existentes na medicina e nas políticas públicas relativamente às especificidades da saúde das mulheres, incluindo a exclusão das mulheres de ensaios clínicos e estudos biomédicos até à década de 1990, com implicações diretas na precisão dos diagnósticos e na eficácia dos tratamentos. A comunicação evidenciou ainda a importância da literacia em saúde, da cidadania ativa e da promoção da igualdade enquanto dimensões fundamentais para o desenvolvimento de respostas mais inclusivas, integradas e sensíveis às desigualdades estruturais que atravessam os diferentes contextos sociais. O texto correspondente encontra-se integrado no Livro de Resumos.

A comunicação "Menopausa e andropausa: desafios e transformações na intimidade", apresentada por Vânia Beliz, centrou-se nas dimensões afetivas, relacionais e sexuais associadas à menopausa e à andropausa. A autora problematizou os modelos sociais de sexualidade e envelhecimento, discutindo a associação entre virilidade, sexualidade e reprodução, bem como os impactos da desvalorização social da imagem e do envelhecimento. Foram igualmente discutidas estratégias de prevenção primária orientadas para a transformação dos papéis sociais e das representações culturais relacionadas com o corpo envelhecido, a sexualidade e a intimidade. Embora esta comunicação tenha sido apresentada oralmente no seminário, o Livro de Resumos não integra um texto autónomo correspondente a esta intervenção.

Por sua vez, na comunicação "Saúde menstrual: como chegar às empresas", apresentada por Carina Lopes, refletiu-se sobre a integração da saúde menstrual nos contextos empresariais e organizacionais, defendendo-se a necessidade de incorporar estas temáticas em programas corporativos de saúde, bem-estar, inclusão e responsabilidade social. A comunicação sublinhou a relevância de promover respostas

organizacionais orientadas para a dignidade menstrual, o combate ao estigma e a criação de ambientes de trabalho mais inclusivos, equitativos e sensíveis às necessidades das mulheres. Embora esta comunicação tenha sido apresentada oralmente no seminário, o Livro de Resumos não integra um texto autónomo correspondente a esta intervenção.

O seminário integrou ainda um espaço destinado a Comunicações Orais, no qual foi apresentado o trabalho "Impacto do pós-parto em mulheres entre os 35 e 50 anos de idade: Cuidados de Enfermagem e a incidência da Depressão", da autoria de Fernanda Gomes da Costa Marques, Maria Alegria Santos, Alícia Amaro Emídio, Beatriz Lopes Capítulo, Helena Lóia dos Santos e Sara Isabel Loureiro da Silva. A comunicação abordou os impactos físicos, emocionais, psicológicos e sociais do pós-parto em mulheres em idade materna mais tardia, refletindo sobre os desafios específicos associados à maternidade após os 35 anos. O trabalho destacou particularmente o papel dos cuidados de enfermagem na prevenção, identificação precoce e acompanhamento da depressão pós-parto, enfatizando a necessidade de abordagens integradas, preventivas e humanizadas, centradas na saúde mental, no apoio emocional e na promoção da qualidade de vida das mulheres e das suas famílias. O texto correspondente encontra-se integrado no Livro de Resumos.

A sessão de encerramento foi conduzida por mim, enquanto relatora, contando igualmente com as intervenções de Fernanda Gomes da Costa Marques, Professora Adjunta da ESS-IPS, Lucília Ferro Santos, da SEIES, Pedro Pardal, Diretor da ESCE, e João Pires, Diretor da ESE.

Ao longo das diferentes comunicações emergiram várias ideias transversais que estruturaram o debate científico desenvolvido durante o seminário. Entre elas destacam-se a necessidade de identificar, nomear e desmistificar conceitos historicamente silenciados; a promoção da dignidade menstrual enquanto direito fundamental; a desconstrução dos estigmas associados à menopausa, climatério, andropausa e envelhecimento; a valorização da sexualidade, da autoimagem e da qualidade de vida ao longo do ciclo de vida; e a necessidade de construção de respostas institucionais, organizacionais, educativas e políticas mais inclusivas, humanizadas e sensíveis às necessidades das pessoas.

Conclusão

O III Seminário, I Internacional, dos Impactos da Menstruação, Climatério e Andropausa na Vida das Pessoas, nas Organizações e Sociedade reafirmou-se como um espaço de encontro, partilha e construção de conhecimento, evidenciando a relevância crescente destas temáticas no contexto da saúde, das organizações e da sociedade em geral.

Os contributos reunidos neste Livro de Resumos refletem não apenas a diversidade de abordagens e experiências, mas também a necessidade de continuar a investir na investigação, na sensibilização e na integração destas questões nas práticas profissionais e nas políticas organizacionais.

A compreensão dos impactos associados à menstruação, ao climatério e à andropausa exige uma abordagem multidimensional, centrada na pessoa e sensível aos contextos em que esta se insere, reforçando o papel dos profissionais de saúde, investigadores e decisores na promoção de respostas mais informadas, inclusivas e eficazes.

A organização deste evento e a concretização desta publicação refletem o empenho das equipas envolvidas e o compromisso institucional com a valorização do conhecimento e da sua disseminação.

Deseja-se que este Livro de Resumos sirva de ponto de partida para futuras iniciativas de investigação, colaboração e intervenção.

Ana Poeira

Anabela Franqueira

Fernanda Gomes da Costa Marques

Zélia Candeias

**III Seminário, I Internacional
dos Impactos da Menstruação,
Climatério e Andropausa
na Vida das Pessoas,
nas Organizações e Sociedade**

**LIVRO DE
RESUMOS**
